

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Zur Wirksamkeit von Extended-Reality-Interventionsformen bei Kindern und Jugendlichen mit einer ADHS-Diagnose
Ein literarisches Review

Eingereicht von: Larissa Mettler

Begleitung: Ingo Bosse, Prof. Dr.

Datum der Abgabe: 14.05.2023

Abstract

Hintergrundinformation: Etwa 5 % der Kinder und Jugendlichen sind weltweit von einer ADHS betroffen. Der technologische Fortschritt bringt neue Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten hervor. Beispielsweise in Form von Extended Reality; ein Sammelbegriff für verschiedene immersive Technologien. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über den aktuellen Wissensstand zum Einsatz und zur Wirksamkeit dieser Technologien bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS zu geben.

Methode: Es handelt sich bei der Arbeit um ein systemisches Literaturreview. Die Studien wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Resultate: In die Analyse wurden acht Studien eingeschlossen. Gemäss Literatur können für die Interventionsformen mit XR positive Ergebnisse bezüglich ihrer Wirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS verzeichnet werden.

Schlussfolgerung: Die Ergebnisse der Auswertung legen nahe, dass mittels XR-Interventionen auf die Kernsymptome der Störung Einfluss genommen werden kann.

Keywords: ADHS, Extended Reality, Intervention

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	III
Abbildungsverzeichnis	V
Tabellenverzeichnis	V
Abkürzungsverzeichnis	VI
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangssituation und Problemstellung.....	1
1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen	2
1.3 Vorgehensweise.....	2
1.4 Aufbau.....	2
2 Extended Reality und Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung.....	3
2.1 Extended Reality	3
2.1.1 Augmented Reality	4
2.1.2 Mixed Reality.....	4
2.1.3 Virtual Reality	5
2.2 Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung.....	6
2.2.1 Kernsymptomatik	6
2.2.2 Subtypen.....	7
2.2.3 Ursachen.....	8
2.2.4 Komorbide Störungen	9
2.2.5 Diagnostik	10
2.2.6 Intervention	11
2.3 Schnittstellen.....	12
2.3.1 Relevanz des Forschungsgegenstandes.....	12
2.3.2 Zielsetzung und Fragestellungen.....	12
3 Forschungsmethodik	14
3.1 Studiendesign	14
3.2 Sample.....	14
3.3 Vorgehen	15
3.4 Stichprobe.....	16
3.5 Qualitative Inhaltsanalyse.....	18
4 Ergebnisse des Literaturreviews	19
4.1 Bioulac et al. (2020)	20
4.2 Cho et al. (2002)	20
4.3 Cho et al. (2004)	21
4.4 Kim et al. (2020).....	22
4.5 Lee et al. (2001).....	23
4.6 Ou et al. (2020)	24
4.7 Skalski et al. (2021).....	26

4.8	Tabrizi et al. (2020)	27
4.9	Deskriptive Tabelle entlang der deduktiven Kategorien	28
4.9.1	Erkenntnisse zu den deduktiven Kategorien.....	32
4.10	Erkenntnisse zu den induktiven Kategorien	34
4.10.1	Potential von XR-Interventionen	34
4.10.2	Grenzen	36
5	Diskussion	38
5.1	Beantwortung der Fragestellung.....	38
5.2	Methodenkritik.....	40
5.3	Implikation und Relevanz der Befunde für die Berufspraxis.....	41
5.3.1	Implikation.....	41
5.3.2	Relevanz der Befunde für die Berufspraxis	42
5.4	Forschungsbedarf	43
6	Fazit	44
6.1	Zusammenfassung und Schlussfolgerungen	44
6.2	Ausblick.....	44
	Literatur.....	45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Übersicht der XR-Technologien (Science & Tech Spotlight: Extended Reality Technologies U.S. GAO, o. J., o.S.)	3
Abbildung 2 Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum nach (Milgram & Kishino, 1994, S.3)	5
Abbildung 3 Kriterien zur Diagnostik der ADHS nach ICD-11 und DSM-5 (Gawrilow, S. 27)	8
Abbildung 4 Allgemeines Modell für die Entstehung von ADHS (Döpfner et al. 2013, S. 9)	9
Abbildung 5 Beispielaufgabe aus dem Virtual-Reality-Cognitive-Training(Cho et al., 2002, S.5)	21
Abbildung 6 Fotos aus dem VR-Biofeedbackprogramm (Lee et al., 2001, S.5)	24
Abbildung 7 Visualisierung der drei Trainingssettings (Skalski et al., 2021, S.63)	27

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Fragestellung gemäss PICO-Schema.....	13
Tabelle 2 Ein- und Ausschlusskriterien	15
Tabelle 3 Prisma-Flussdiagramm	17
Tabelle 4 Deduktive Kategorien, basierend auf den Forschungsfragen.....	19
Tabelle 5 Induktive Kategorien, entwickelt aus den ausgewählten Studien.....	19
Tabelle 6 Deskriptive Tabelle entlang der deduktiven Kategorien	29

Abkürzungsverzeichnis

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung
AES	Attention-Enhancement-System
AR	Augmented Reality
ATA	Advanced Test of Attention
ATESC	Attention Test for Elementary School Children
BFB	Biofeedback
CPT	Continuous Performance Task
DSM	Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
EEG	Elektroenzephalographie
GAO	U. S. Government Accountability Office
HEG	Hämoenzephalographie
HMD	Head-Mounted Display
ICD	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
MOOCS	Massive Open Online Courses
MPH	Methylphenidat
MR	Mixed Reality
PAC	PDF-Accessibility-Checker
SHP	Schulische Heilpädagog*in
VR	Virtual Reality
VRBT	Virtual-Reality-EEG-Biofeedback-Training
VRCT	Virtual-Reality-Cognitive-Training
WHO	World Health Organization
WSCT	Wisconsin Card Sorting Test
XR	Extended Reality

1 Einleitung

1.1 Ausgangssituation und Problemstellung

Die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gehört mit einer Prävalenz von ca. 5 % zu den häufigsten psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter (Polanczyk et al., 2014). Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität sind die Kernsymptome von ADHS. Gemäss des «Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders» (DSM), Version 5, werden drei Subtypen der ADHS unterschieden: ADHS des gemischten, vorwiegend unaufmerksamen oder hyperaktiv-impulsiven Erscheinungsbildes (Gawrilow, 2023). Die ADHS geht häufig mit komorbiden Störungen einher, also Doppel- oder Mehrfachdiagnosen neben der ADHS. Zu den Interventionsmöglichkeiten gehören unter anderem behaviorale, kognitive, medikamentöse und auch konkrete Therapien für den Alltag. Der Begriff der Intervention wird in dieser Arbeit als Sammelbegriff für verschiedene Massnahmen verwendet, darunter Trainings-, Therapie- und Rehabilitationsformen.

Innovative Technologien wie *Extended Reality* (XR) sind nicht mehr nur Gamer*innen vorbehalten, sondern werden im Bildungs- und Gesundheitswesen vermehrt für diagnostische und therapeutische Massnahmen bei Personen mit verschiedenen Störungs- und Krankheitsbildern eingesetzt (Goharinejad et al., 2022). Die XR umfasst ein Spektrum von Technologien, welche die digitale und die reale Welt verbinden. Dazugehörige Technologien sind die *Augmented Reality* (AR), die *Mixed Reality* (MR) und die *Virtual Reality* (VR). Studien haben gezeigt, dass solche Tools bei der Förderung der allgemeinen und der mentalen Gesundheit sowie bei der Diagnostik bemerkenswert effektiv sind (Freeman et al., 2017 zitiert nach Goharinejad et al., 2022). Es gibt diverse Gründe, wieso XR-Interventionen für Personen mit ADHS wirksam sein können. So ermöglicht eine Immersion in die virtuelle Welt eine räumliche und zeitliche Erfahrung wie in der Realität, sodass mit diesem Ansatz die Interaktion mit Objekten im virtuellen Raum gefördert werden kann, welcher wiederum über Befehle auf Geräten von aussen beeinflusst wird. Spontanes Lernen und die Stärkung kognitiver Funktionen werden durch die Evokation natürlicher Verhaltensweisen in der VR möglich. Virtuelle Räume können zudem eine sichere Lernumgebung darstellen, da sie weniger wettbewerbsorientiert sind als reale Situationen. Es kann eine Vielzahl an Umgebungsbedingungen definiert werden, um eine bestimmte Aufgabe zu simulieren (Goharinejad et al., 2022).

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen Überblick über den aktuellen Wissensstand zum Einsatz und zur Wirksamkeit von XR-Technologien bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS zu geben. Konkrete Forschungsfragen sind:

- Welche Untersuchungen gibt es bisher diesbezüglich?
- Welche Forschungsfragen wurden analysiert?
- Mit welchen Methoden wurden die Studien durchgeführt?
- Welche Stichproben wurden genutzt?
- Welche Variablen und Faktoren wurden einbezogen?

1.3 Vorgehensweise

Die vorliegende Masterarbeit stellt ein systemisches Literaturreview dar. Diese Methode ermöglicht es, durch die Analyse mehrerer Studien einen Überblick über den bestehenden Forschungsstand, den sogenannten «State of the Art», zu erhalten (Koch & Ellinger, 2015). Cooper, Hedges und Valentine (2009) beschreiben das Vorgehen eines systemischen Literaturreviews in sechs Schritten: Zunächst werden Fokus und Ziel definiert. Der Fragestellung folgt die Festlegung einer Suchstrategie. Dafür werden Ein- und Ausschlusskriterien sowie Suchbegriffe bestimmt (Neumann, 2018). Anschliessend wird in der Datenbank EBSCOhost nach Literatur gesucht. Die Ergebnisse der Literaturrecherche werden dokumentiert. Die in der Literaturrecherche als geeignet eingestuften Texte werden schliesslich im Hinblick auf die Fragestellung untersucht und analysiert (Cooper et al., 2009). Dazu wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse angewendet (Roos und Leutwyler, 2011).

1.4 Aufbau

Die folgende Arbeit ist nach der Einleitung in Kapitel zur Theorie, zur Methodik, zu den Ergebnissen aus der Literatur, zur Diskussion und zum Fazit gegliedert. In Kapitel 2 werden die Grundlagen zu ADHS und XR dargestellt, sowie die Schnittstelle zwischen den beiden Themenfeldern und die sich daraus ergebende Fragestellung erläutert. In Kapitel 3 wird die Methode des systemischen Literaturreview aufgezeigt. Der Ergebnisteil in Kapitel 4 dokumentiert die erhobenen Daten. Es folgt die Diskussion in Kapitel 5, in der die Erkenntnisse aus dem Ergebnisteil diskutiert werden, ein Bezug zur Implementation hergestellt und mögliche weiterführende Forschung beschrieben wird. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einem Fazit.

2 Extended Reality und Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung

Im folgenden Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zu den Themenfeldern XR und ADHS dargestellt und die Schnittstelle zwischen den beiden Themenfeldern erläutert. In Kapitel 2.1 werden die zu XR gehörenden Technologien beschrieben und voneinander abgegrenzt. In Kapitel 2.2 werden Kernsymptome, Subtypen, Diagnostik und mögliche Interventionsformen von ADHS beschrieben. In Kapitel 2.3 werden die Schnittstellen zwischen XR und ADHS aufgezeigt, der Forschungsgegenstand hergeleitet und seine Relevanz aufgezeigt. Des Weiteren werden die Zielsetzung sowie die Forschungsfragen dieser Arbeit erläutert.

2.1 Extended Reality

Das U. S. Government Accountability Office (GAO) definiert XR in einem Report als einen Sammelbegriff für ein Spektrum von Technologien, welche die digitale und die reale Welt verbinden: die AR, die MR und die VR (s. Abb. 1):

Abbildung 1. Übersicht der XR-Technologien (Science & Tech Spotlight: Extended Reality Technologies | U.S. GAO, o. J., o.S.)

Bei AR werden digitale Inhalte mit Hilfe von Smartphones, Tablets oder AR-Brillen über Darstellungen der realen Umgebung gelegt. Bei MR erfasst ein spezielles Headset die Umgebung und ermöglicht eine mehrdimensionale Interaktion zwischen digitalen Inhalten und der realen Welt. VR blendet die reale Welt vollständig aus und lässt den Nutzenden mithilfe von *Head-*

Mounted Displays (HMD) in digitale Umgebungen eintauchen (Science & Tech Spotlight: Extended Reality Technologies | U.S. GAO, o. J.).

Mit diesen Technologien können Informationen auf vielfältige Weise zugänglich gemacht werden und z. B. in der Bildung, bei Trainings, zur Unterhaltung oder auch für die Zusammenarbeit genutzt werden. Sie sind jedoch auch mit Gefahren verbunden, z. B. vulnerable Daten für Cyberangriffen, die Bedrohung der Privatsphäre oder neue Formen von Online-Belästigungen (ebd.).

2.1.1 Augmented Reality

Im Deutschen bedeutet AR *erweiterte Realität* und bezeichnet eine Technologie, welche es ermöglicht, die reale Umgebung durch die Einblendung von digitalen Inhalten zu erweitern. Grundsätzlich ist eine Ergänzung aller menschlichen Sinne auf diese Weise denkbar, meist erfolgt sie jedoch über den visuellen Zugang. Dabei werden digitale Inhalte in Echtzeit über das Display in die direkt wahrgenommene Umgebung projiziert. Azuma (1997) zitiert nach Fischer-Stabel (2018) die Abgrenzung der AR zur virtuellen Realität wie folgt: «Während der Nutzer bei Virtual Reality (VR) in eine gänzlich virtuelle Welt eintaucht, bleibt bei Augmented Reality die reale Umgebung der Anwendenden präsent. Diese wird jedoch durch die Einblendung von digitalen Inhalten erweitert» (S. 148).

AR-Anwendungen bereichern die Wahrnehmung von Benutzer*innen, indem die reale Welt nicht durch eine virtuelle Umgebung ersetzt, sondern um digitale Elemente ergänzt wird. Die digitale und die reale Welt wirken so, als würden sie im gleichen Raum koexistieren. Die Möglichkeiten der Erweiterung sind vielfältig und reichen von einfachen Texten bis hin zu komplexen dreidimensionalen Modellen. Die Darstellung der digitalen Inhalte kann auf unterschiedliche Art und Weise erfolgen, aber einige grundlegende Merkmale sind bei allen AR-Systemen zu erkennen. So stellen die visuelle Verbindung von realen und virtuellen Objekten, eine überzeugende Platzierung der digitalen Objekte im dreidimensionalen Raum sowie die Echtzeit- und Interaktivitätsfähigkeit wesentliche Attribute der AR dar (ebd.).

2.1.2 Mixed Reality

Die MR bezieht sich auf alle Anwendungen zwischen der realen und einer virtuellen Welt. Der Zusammenhang zwischen den verschiedenen Technologien wird in dem Reality-Virtuality-Kontinuum (s. Abb. 2) von Milgram und Kishino aus dem Jahre 1994 anschaulich. Die Bezeichnung der MR tauchte das erste Mal in dem von ihnen 1994 verfassten Artikel auf. «Mixed Reality bildet das gesamte Spektrum zwischen der physischen Welt, in der wir leben, bis hin

zur vollständig virtuellen Realität, ab. Es ist also eine Mischung aus einer rein virtuellen Erweiterung der echten Welt und einer vollständig virtuell erzeugten Welt» (Microsoft, 2020, o.S.).

Abbildung 2. Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum nach (Milgram & Kishino, 1994, S. 3)

Die MR-Technologie lässt mit Hilfe eines Headsets digitale Objekte in einem Raum entstehen und ermöglicht es, diese zu drehen und oder mit ihnen zu interagieren (Fischer-Stabel, 2018).

2.1.3 Virtual Reality

Lange wurde VR nur mit Science-Fiction assoziiert. Mittlerweile wird die virtuelle Realität jedoch in vielen Gebieten bewusst eingesetzt, im Bereich der Unterhaltung bspw. in Form von Gamekonsolen. Der Nutzen dieser Technologie wird in immer mehr Branchen entdeckt, z. B. in der Bildung, in der Architektur, im Maschinenbau und auch im Gesundheitswesen. Fischer-Stabel (2018) definiert VR folgendermassen: «Bei Virtueller [sic] Realität geht es, wie der Name schon sagt, um die Erzeugung einer für den Rezipienten möglichst glaubwürdigen virtuellen Wirklichkeit» (S. 169). Menschen sind grundsätzlich in hohem Masse visuell veranlagt. Deshalb wird die virtuelle Realität häufig durch optische Reize erzeugt und um haptische und akustische Effekte ergänzt. Dazu wird eine Vielfalt von Technologien genutzt, z. B. Projektionen an Wänden, sogenannten CAVEs. Eine weitaus bekanntere Technik ist die des Head-Mounted Displays, kurz HMD. In der Umgangssprache wird diese Form auch VR-Brille genannt, da das Gerät Ähnlichkeit mit einer Brille aufweist. Statt durchsichtiger Gläser hat es jedoch graphische Displays, welche nahezu das gesamte Sichtfeld des Beobachters ausfüllen. Auch bei Kopfbewegungen entsteht der Eindruck, sich tatsächlich in der dargestellten Welt zu befinden. Es scheint, dass diese Technologie der jüngste grosse Schritt in der technologischen Entwicklung ist. Das Konzept der VR wurde jedoch bereits in den 1960er Jahren formuliert. In den späten 1980er Jahren erschienen die ersten kommerziellen VR-Tools (Cipresso et al., 2018). VR-Systeme wie *Oculus Rift*, *VIVE* von HTC oder die *PlayStation* von Sony sind relativ kostengünstig und deshalb auch weit verbreitet. Sie ziehen gleichsam die Aufmerksamkeit von Nutzer*innen und Forscher*innen auf sich (ebd.).

2.2 Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung

Polanczyk et al. (2014) werteten für ihr systemisches Review 102 Studien mit 171.756 Personen aus aller Welt aus und haben dabei für die ADHS eine weltweite Prävalenz von 5,29 % festgestellt. Im folgenden Kapitel wird darauf eingegangen, was unter dieser Diagnose verstanden wird. Zudem wird ihre Häufigkeit und ihre Ursachen, komorbide Störungen, die Diagnostik sowie Interventions- und Förderungsmöglichkeiten thematisiert. Die Erläuterungen beziehen sich vorwiegend auf Kinder und Jugendliche, da diese in dieser Arbeit fokussiert werden.

2.2.1 Kernsymptomatik

Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität sind die Kernsymptome der ADHS, auf die sich alle Subtypen beziehen. Dabei wurde mehrfach empirisch nachgewiesen, dass die Hyperaktivität und die Impulsivität von der Unaufmerksamkeit abzugrenzen sind (Nigg et al., 2002). Dies ist so zu verstehen, dass Hyperaktivität und Impulsivität fast immer gemeinsam auftreten, während die Unaufmerksamkeit ein alleinstehendes Konstrukt darzustellen scheint. In der bisherigen Forschung wurde die ADHS-Symptomatik häufig als stabiles Personenmerkmal betrachtet. Diese Annahme hält neueren empirischen Befunden nicht stand; diese weisen auf Schwankungen von Tag zu Tag hin. Für ein umfassendes Verständnis gilt es deshalb, die Symptome nicht nur einmal, sondern mehrfach zu erfassen (Imeraj et al., 2016).

Unaufmerksamkeit

Gemäss Gawrilow (2023) stellen Flüchtigkeitsfehler, Vergesslichkeit und Ablenkbarkeit die drei Merkmale für Unaufmerksamkeit dar. So machen Kinder mit ADHS häufig Flüchtigkeitsfehler und können Instruktionen schlecht folgen; verschwundene Turnsäcke, verlorene Schirme und vergessene Hausaufgaben gehören zu ihrem Alltag. Sie lassen sich leicht von äusseren Reizen ablenken, was eng mit ihrer eingeschränkten Fähigkeit zur Selbstregulation zusammenhängt.

Hyperaktivität

Hyperaktivität zeigt sich darin, dass sich Betroffene nicht ruhig verhalten können, auch wenn dies verlangt wird. An Verhaltensweisen wie dem Herumrutschen auf dem Stuhl, Klettern, Zappeln oder Herumläufen ist das Merkmal der motorischen Überaktivität am einfachsten zu erkennen (ebd.).

Impulsivität

Die Impulsivität von Kindern mit ADHS wird sichtbar, wenn sie z. B. mit Antworten oder Fragen herausplatzen, wenn diese unpassend sind, sie nicht abwarten können, bis sie an der Reihe sind, und andere unterbrechen (ebd.).

2.2.2 Subtypen

Es gibt zwei Diagnosesysteme, nach denen eine ADHS-Diagnose gestellt werden kann: nach der Klassifikation des DSM und nach der *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (ICD). Das DSM ist ein Klassifikationssystem psychischer Störungen der *American Psychiatric Association*. Die DSM-5 ist die aktuelle deutsche Version aus dem Jahr 2015. Die ICD wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und ist ein weltweit anerkanntes und das bedeutendste Klassifikationssystem zur Diagnostik. Die ICD-11 ist im Jahr 2022 in Kraft getreten und damit die neuste Version. Allerdings wird häufig noch die ICD-10 verwendet, da es eine Übergangszeit von fünf Jahren gibt. In Deutschland und der Schweiz werden Diagnosen nach der ICD erstellt. In wissenschaftlichen Publikationen werden häufiger DSM-Diagnosen angeführt (ebd.).

Gemäss dem DSM werden in Abhängigkeit von der Manifestation drei Subtypen der ADHS unterschieden: das vorwiegend unaufmerksame, das vorwiegend hyperaktiv-impulsive und das gemischte Erscheinungsbild. In der Diagnostik nach dem DSM ist der Beginn der Störung vor dem 12. Lebensjahr ein relevantes Kriterium.

In der ICD-10 stellen Aufmerksamkeitsstörungen ohne Hyperaktivität, die einfache Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung sowie die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens Subtypen der ADHS dar. Zudem muss diese vor dem 6. Lebensjahr diagnostiziert werden.

Die diagnostischen Kriterien der ADHS der ICD-11 wurden dem DSM-5 angepasst, was in der folgenden Abbildung 3 durch die tabellarische Gegenüberstellung deutlich wird.

Diagnosen nach DSM-5

Diagnosen nach ICD-11

Abbildung 3. Kriterien zur Diagnostik der ADHS nach ICD-11 und DSM-5 (Gawrilow, S. 27)

2.2.3 Ursachen

Grundsätzlich wird von einer Wechselwirkung psychosozialer und biologischer Aspekte ausgegangen. Nach Döpfner et al. (2013) weisen Studien der letzten Jahre darauf hin, dass biologischen Faktoren mehr Gewicht zugesprochen werden kann. So wird im allgemeinen Modell für die Entstehung von ADHS nach Döpfner et al. (2013) von einer erhöhten biologischen Vulnerabilität ausgegangen. Ohne die Berücksichtigung der psychosozialen Einflüsse ist die Entwicklung einer ADHS jedoch nur teilweise zu erklären.

Funktionsdefizite sind häufig in Spiel- und Gruppensituationen sowie im Schulalltag zu erkennen. Sie zeigen sich bei einer unzureichenden äusseren Steuerung oder wenn spezifische Anforderungen an die Ausdauer und Aufmerksamkeit gestellt werden.

Abbildung 4. Allgemeines Modell für die Entstehung von ADHS (Döpfner et al. 2013, S. 9)

Die Begriffe *Selbstregulation* und *exekutive Funktionen* sind in den letzten Jahren immer weiter in das Zentrum der entwicklungspsychologischen Forschung gerückt und sind auch im Zusammenhang mit ADHS relevant, denn diese wird neben der Aufmerksamkeitsproblematik auch als Problem mit exekutiven Funktionen und der Selbstregulation verstanden (Gawrilow, 2023).

Selbstregulation

Als Selbstregulation wird die Fähigkeit verstanden, die eigenen Gedanken, Handlungen und Gefühle zu kontrollieren. In der Forschung wird diesbezüglich untersucht, wie Menschen es schaffen, langfristige Ziele zu verfolgen. Gawrilow (2023) beschreibt, dass bei Personen mit ADHS ein Selbstregulationsdefizit vorliegt.

Exekutive Funktionen

Exekutive Funktionen sind Voraussetzung dafür, sich in unerwarteten und neuartigen Situationen erfolgreich und rasch an die Situation und die Umwelt anzupassen. «Unter dem Begriff «exekutive Funktionen» werden kognitive Prozesse subsummiert, die durch die Kontrolle, Steuerung und Koordination verschiedener Subprozesse das Erreichen eines übergeordneten Ziels ermöglichen» (Seiferth et al., 2007, S. 226). Ihnen liegt ein heterogenes Konzept zugrunde, sodass sie vereinfachend über die folgenden Beispiele definiert werden: Inhibitions- und Planungsprozesse, kognitive Überwachungstätigkeiten (Monitoring), kognitive Flexibilität, Antizipation und Entscheidungsfindung.

2.2.4 Komorbide Störungen

Die ADHS geht häufig mit komorbiden Störungen einher. Diese Doppel- oder Mehrfachdiagnosen sind bei Betroffenen oft schwierig festzustellen, sodass sie bei impulsiven und

hyperaktiven Kindern oft unerkannt bleiben. Zu den externalisierenden Verhaltensweisen gehören unüberlegte, oppositionelle oder aggressive Handlungen. Die intraversiven bzw. internalisierenden Störungen und Verhaltensweisen umfassen bspw. affektive Erkrankungen wie depressive oder Angststörungen. In der Schule zeigen viele Kinder mit ADHS Leistungs- und Lernstörungen. Alle komorbiden Störungen stellen zusätzliche Risikofaktoren für die Entwicklung der Betroffenen dar (Gawrilow, 2023).

2.2.5 Diagnostik

Eine mehrdimensionale Diagnostik der ADHS impliziert, dass neben den betroffenen Personen auch nahestehende Personen oder Familienmitglieder sowie Lehrpersonen befragt werden. Dazu wird eine Vielzahl an Untersuchungstechniken verwendet, z. B. klinische Interviews, Fragebögen, Verhaltensbeobachtungen und objektive Tests (Gawrilow, 2023).

Eine umfassende Diagnostik im Kindesalter ist vielfältig, komplex und zeitaufwendig. Zu ihren Bestandteilen gehören gemäss Gawrilow (2023, S. 117) in Anlehnung an die Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie (2007):

- ausführliche Anamnese (Ermittlung der Vorgeschichte des Kindes von der Schwangerschaft / Geburt an),
- Verhaltensbeobachtung (zu Hause und im Kindergarten bzw. in der Schule), Leistungsdiagnostik (mit einem Intelligenztest)
- Aufmerksamkeitsdiagnostik (z. B. mit einer Continuous Performance Aufgabe oder Go / NoGo-Aufgabe),
- Erfassung der Emotionalität des Kindes (z. B. durch ein Interview oder einen Fragebogen),
- neurologische Untersuchung (z. B. eine EEG-Untersuchung; dieses ist vor allem dann wichtig, wenn eine Medikation angedacht ist),
- körperliche Untersuchungen (z. B. Hör- und Sehtests).

Um Zeit zu sparen, werden häufig Kurzversionen von Fragebögen zur Erfassung von ADHS-Symptomen verwendet. Wie valide und exakt diese Informationen sind, ist umstritten. Einen weiteren Grund für Zweifel stellt die Voreingenommenheit gegenüber der zu untersuchenden Person dar (Bruchmüller et al., 2012). Aus diesem Grund wird seit geraumer Zeit nach objektiven Möglichkeiten zur Erfassung von ADHS geforscht, wofür sich allerdings nicht alle Kernsymptome eignen. Das Symptom der Hyperaktivität kann noch am ehesten objektiv gemessen werden, da es sich in einem abweichenden Aktivitäts- und Bewegungsverhalten zeigt und damit gut beobachtbar ist (Pulini et al., 2019).

2.2.6 Intervention

Gawrilow (2023) beschreibt in ihrem Buch verschiedene Interventionsformen. Dazu gehören:

- die behaviorale Intervention: Dabei werden Strategien zum Umgang mit Situationen, in denen Schwierigkeiten erwartet werden, sowie mit Konsequenzen dieser Schwierigkeiten entwickelt.
- die kognitive Verhaltenstherapie: Im Fokus steht das Training des Selbstmanagements, der Selbstregulation und der Selbstinstruktion.
- die medikamentöse Therapie: Wird eine ADHS mit Psychopharmaka behandelt, wird meist ein Medikament mit dem Wirkstoff Methylphenidat (MPH) verabreicht. Diese Substanz wirkt als Psychostimulanz und verbessert die Aufmerksamkeit, indem es den Dopaminstoffwechsel beeinflusst.
- Interventionsbeispiele für den Alltag: Diese umfassen strukturierende Massnahmen wie die Planung des Tagesablaufs oder das Führen eines Kalenders, die Unterstützung bei der Selbstregulation im Alltag, Selbsthilfegruppen, Lob, Sport und der Aufenthalt in der Natur.

In Verbindung mit dem therapeutischen Einsatz von XR-Technologien werden in den in Kapitel 4 vorgestellten Studien spezifische Interventionsformen aufgeführt. Dazu zählen das Bio- und das Neurofeedback sowie die kognitive Remediationstherapie.

Bio- und Neurofeedback

Dabei handelt es sich um Trainingsmethoden, mit denen sowohl die unbewusste als auch die bewusste Selbstregulation durch visuelle und akustische Rückmeldungen (Feedback) über physiologische Messwerte wie EEG-Signale, Atemrhythmus, Muskelspannung oder auch Schweißsekretion verbessert werden (*Neuro- und Biofeedback (NFB/BFB)*, o. J.).

Neurofeedback basiert darauf, dass das Gehirn seine eigenen Aktivitäten «spiegelt». So lässt sich «Konzentration bei gleichzeitiger Entspannung» trainieren. Dies führt bei vielen psychischen Erkrankungen zu einer Symptomreduktion (ebd.).

Beim Biofeedback wird bspw. der Atemrhythmus gemessen und zurückgemeldet. Darüber ist es möglich, die bewusste Kontrolle physiologischer Prozesse und somit des vegetativen Nervensystems zu trainieren (ebd.).

Kognitive Remediationstherapie

Die kognitive Remediationstherapie zielt auf die systemische Förderung kognitiver Prozesse, bzw. auf den Aufbau von Kompensationsstrategien ab (Vauth et al., 2000). Sie basiert auf einer ähnlichen theoretischen Grundlage wie das soziale Kompetenztraining. Um die Fähigkeiten der Patient*innen zu verbessern, werden bestimmte Fertigkeiten gezielt beigebracht

und trainiert. Bei der kognitiven Remediation liegt der Schwerpunkt auf dem Training der kognitiven Fähigkeiten, die den Patient*innen fehlen, in der Hoffnung, dass die Verbesserung zu besseren Arbeits- und Sozialfähigkeiten führt. Die Förderung erfolgt in der Regel durch wiederholtes Üben am Computer oder auf Papier (Shapiro, Larson & Walker, 2011).

2.3 Schnittstellen

In diesem Kapitel wird die Relevanz des Forschungsgegenstandes hergeleitet und damit die Schnittstellen zwischen XR und ADHS aufgezeigt. Es folgt die Erläuterung der Zielsetzung und der Fragestellung dieser Masterarbeit.

2.3.1 Relevanz des Forschungsgegenstandes

Innovative Technologien wie die der XR sind nicht mehr nur eine Nische für Gamer*innen, sondern werden zunehmend auch in der Bildung, im Ingenieurwesen und vielen weiteren Bereichen angewendet. Ein besonderer Zuwachs der XR-Technologien konnte im Gesundheitsbereich verzeichnet werden. Seit kurzem kommen diese bei diagnostischen, therapeutischen und präventiven Massnahmen für Personen mit verschiedenen Störungs- und Krankheitsbildern zum Einsatz, bspw. in der Expositionstherapie bei posttraumatischen Belastungs- und Angststörungen oder im Rahmen von körperlichen und kognitiven Rehabilitationsformen (Cipresso et al., 2018; van Genderen & Vlake, 2018). In diesem Zusammenhang ist auch das Interesse an der Nutzung dieser Technologien für die Diagnostik und die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS gewachsen (Goharinejad et al., 2022).

Der Einsatz von XR-Technologien ist sowohl in der Rehabilitation als auch bei ihrer Bewertung und der Therapieforschung mit Vorteilen verbunden. In der Behandlung können dynamische, dreidimensionale und ökologisch valide Reizumgebungen geschaffen und auch gesteuert werden. Die tatsächlichen Verhaltensreaktionen können dann gemessen und aufgezeichnet werden (Schultheis & Rizzo, 2001). So registriert das VR-Display z. B. die Kopfbewegungen, so dass eine objektive Verhaltensbewertung möglich wird (Rizzo et al., 2009). Für Forschende werden zudem reale Verhaltensweisen in simulierten Umgebungen beobachtbar, wobei die beobachteten Personen die Forschungssituation kaum wahrnehmen, da sie in die simulierte Umgebung eingetaucht sind (Baumgartner, 2008).

2.3.2 Zielsetzung und Fragestellungen

Ziel dieser Masterarbeit ist es, einen Überblick über den aktuellen Wissensstand zum Einsatz und zur Wirksamkeit von XR-Technologien bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen

mit ADHS zu geben. Dies wird in Form eines systematischen Literaturreview versucht. Die genaue Vorgehensweise wird in Kapitel 3 erläutert.

Die Fragestellung und die daraus folgende Zielsetzung wurde gemäss dem PICO-Schema nach Newman & Gough (2020) verfasst (s. Tabelle 1). Das PICO-Schema kommt aus den Gesundheitswissenschaften und dient dazu die Population, die Intervention, die Vergleichsgruppe und das Ergebnis oder die Auswirkung einer Intervention zu definieren (ebd.). Es hilft auch dabei, Suchbegriffe zu definieren, worauf in Kapitel 3 näher eingegangen wird.

Tabelle 1. Fragestellung gemäss PICO-Schema

Population	Wer?	Kinder und Jugendliche mit ADHS-Diagnose
Intervention	Was oder Wie?	XR-Interventionen
Comparison (Vergleichsgruppe)	Im Vergleich zu?	Kinder und Jugendliche mit ADHS ohne XR-Intervention
Outcome (Ergebnis)	Was soll erreicht, verbessert oder verändert werden?	Impulskontrolle, Aufmerksamkeitsspanne und exekutive Funktionen verbessern Weitere Defizite, welche durch ADHS beeinflusst werden

Mit Hilfe des PICO-Schema wurden die folgenden Kernpunkte herausgearbeitet. Die «Population», d.h. die Zielgruppe der Intervention, sind Kinder und Jugendliche mit einer ADHS-Diagnose. Die gewählte Interventionsform ist die XR-Intervention. Die Vergleichsgruppe sind Kinder und Jugendliche mit ADHS ohne XR-Intervention. Als Ergebnis sollen die durch ADHS beeinflussten Defizite verbessert werden.

Konkrete Forschungsfragen welche sich aus der Zielsetzung und dem Pico-Schema ergeben:

- Welche Untersuchungen gibt es bisher diesbezüglich?
- Welche Forschungsfragen wurden analysiert?
- Mit welchen Methoden wurden die Studien durchgeführt?
- Welche Stichproben wurden genutzt?
- Welche Variablen und Faktoren wurden einbezogen?
- Wie wirksam sind XR-Interventionsformen für Kinder und Jugendliche mit einer ADHS-Diagnose?

3 Forschungsmethodik

Das vorliegende Kapitel gibt einen Überblick über das Studiendesign (3.1), die Ein- und Ausschlusskriterien der Studiauswahl (3.2), das Vorgehen der Studiensuche (3.3), das Vorgehen der Studiauswahl mit Hilfe des Prisma-Flussdiagramms (3.4) und abschliessend Informationen zur qualitativen Inhaltsanalyse (3.5).

3.1 Studiendesign

Bei der vorliegenden Masterarbeit handelt es sich um ein systematisches Literaturreview. Ziel eines systematischen Reviews ist es, den Stand der Forschung zu einem Thema zusammenfassend darzustellen. Diese Methode ermöglicht es, durch die Analyse mehrerer Studien einen Überblick über den bestehenden Forschungsstand, den sogenannten «State of the Art», zu erhalten. Da die Auswertung beschreibend ist, handelt es sich um ein deskriptives Review: Studien zum Thema werden bewertet und aufgelistet (Koch & Ellinger, 2015). Gemäss Cooper et al. (2009) haben Definitionen von systemischen Literreviews gemeinsam, dass sie nicht in erster Linie auf neuen Fakten und Erkenntnissen beruhen, sondern auf bereits bestehenden Veröffentlichungen aufbauen. Diese enthalten Primärinformationen, welche gesichtet, klassifiziert, vereinfacht und synthetisiert werden. Cooper und Hedges (2009) beschreiben das Vorgehen eines systemischen Literaturreviews in sechs Schritten: Zunächst werden Fokus und Ziel definiert. Nach der Definition der Fragestellung wird eine Suchstrategie festgelegt, für die Ein- und Ausschlusskriterien sowie Suchbegriffe bestimmt werden (Neumann, 2018). Danach erfolgt die Datensammlung (Cooper et al., 2009). Für die Literaturrecherche werden Datenbanken wie EBSCOhost durchsucht und die Ergebnisse dokumentiert. Die bei der Literaturrecherche für passend erklärten Texte werden schliesslich studiert und vor dem Hintergrund der Fragestellung analysiert (ebd.). Gemäss Roos und Leutwyler (2011) wird dafür die qualitative Inhaltsanalyse genutzt. Dabei wird wie folgt vorgegangen: Sichtung des Datenmaterials, Entwicklung von Kategorien, Erstellung eines Suchrasters, Codierung, Ausdifferenzierung sowie Darstellung und Analyse des Datenmaterials. Schlussendlich werden die Ergebnisse interpretiert und präsentiert (Cooper et al., 2009).

3.2 Sample

Für die Suche nach Studien sind Ein- und Ausschlusskriterien (s. Tabelle 2) zum Erscheinungsjahr, zum Alter der Kinder und Jugendlichen, zum Literaturmedium und zur Sprache definiert worden.

Tabelle 2. Ein- und Ausschlusskriterien

<u>Einschlusskriterien</u>	<u>Ausschlusskriterien</u>
Veröffentlichungen ausschliesslich in englischer Sprache	Veröffentlichungen, die nicht auf Englisch verfasst wurden
Veröffentlichungen ab dem Jahr 2001	Veröffentlichungen vor dem Jahr 2001
Publikationen in renommierten, peer-reviewed wissenschaftlichen Zeitschriften	Letters to editor (Leserbriefe), Blogeinträge Publikationen in Zeitschriften mit niedrigem Impact-Faktor
Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 19 Jahren	Kinder unter 4 Jahren und junge Erwachsene ab 19 Jahren

Während der ersten Suchprozesse wurde das Veröffentlichungsjahr angepasst, da die ersten Recherchen nur zu wenigen Ergebnissen führte, deren Literaturangaben zudem auf Studien aus den Jahren 2001 und 2004 verwiesen haben. Vor dem Hintergrund der grossen technologischen Entwicklung in den vergangenen 20 Jahren ist die Zeitspanne weit gefasst. Trotzdem wurden Studien seit 2001 eingeschlossen, wenn sie der Forschungsfrage dieser Arbeit genau entsprachen. Es wurden ausschliesslich englischsprachige Studien für die Auswertung berücksichtigt, da die Recherche über EBSCOhost primär über englische Fachbegriffe erfolgt und der Grossteil der Studien ohnehin auf Englisch verfasst ist.

3.3 Vorgehen

Bei der Recherche nach passender Literatur wurden folgende Suchbegriffe in Verbindung mit «ADHD» oder «attention deficit hyperactivity disorder» genutzt: «extended reality», «virtual reality», «virtual environment», «augmented reality», «serious games», «mixed reality». Viele der Suchbegriffe wurden aus dem PICO-Schema (Kapitel 2.3.2) hergeleitet.

Die Ergebnisse wurden nach vielversprechenden Titeln und Abstracts durchsucht. Dabei waren die in 3.2. erwähnten Suchkriterien für den Ein- und Ausschluss entscheidend. Die Quellen der Suchergebnisse dienten wiederum als weiteres Suchfeld für weitere Studien. Mit dem Prisma-Flussdiagramm wurde das Vorgehen übersichtlich festgehalten. Dieses wird in Kapitel 3.4 genauer erläutert.

3.4 Stichprobe

Für die Literaturrecherche wurde die Rechercheplattform EBSCOhost nach englischen Texten durchsucht. Zu Beginn wurde die Fragestellung «Chancen und Risiken von digitalem Lernen für Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten» fokussiert; dabei wurden jedoch nur wenige Studien gefunden. Die Recherche ergab zwei Cluster: Bei dem ersten Themenfeld *Einfluss von selbst-regulierendem Lernen in digitalen Lernumgebungen und Massive Open Online Courses (MOOCs)* waren die Studien jedoch nicht auf das Primarschulalter, sondern eher auf die tertiäre Bildungsstufe ausgerichtet. Das zweite Themenfeld umfasste *Interventionsformen bzw. die Diagnostik mit XR im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen mit einer ADHS-Diagnose*. Die Altersgruppen der Proband*innen aus den Studien entsprachen häufig denen der Primar- und Sekundarstufe, weshalb an dieser Stelle weiter recherchiert wurde.

Wie bereits erwähnt, ergab die Recherche mit den Suchbegriffen aus Kapitel 3.3 weitere Cluster. Dem grössten Teil der Studien lag die Fragestellung zugrunde, wie mit XR-Technologien eine ADHS diagnostiziert werden kann. Mit den Studien wurden jedoch unterschiedliche Ziele verfolgt, entweder die Bewertung des Nutzens dieser Technologien oder die Verbesserung des ADHS-Diagnoseprozesses. In einem weiteren Teil der Studien wurde die Wirksamkeit von medikamentösen Therapien im Vergleich zu XR-Interventionen thematisiert. Die Frage nach der Wirksamkeit von XR als didaktischem Mittel im Zusammenhang mit Schüler*innen mit ADHS wurde hingegen kaum verfolgt.

In EBSCOhost wurden die folgenden Datenbanken gewählt: *ERIC, APA PsycInfo, PSYNDE, Education Source* und *Medline*. Auf die Plattform *GreenFILE* wurde verzichtet, da diese hinsichtlich der Themenfelder nicht passend war. Bei jeder Recherche wurden die entsprechenden Ein- und Ausschlusskriterien berücksichtigt.

Eine Übersicht über das Vorgehen wurde mit Hilfe des Prisma-Flussdiagramms (s. Tabelle 3) (Page et al., 2021) erstellt. Die EBSCO-Suche ergab 99 Studien, von denen 28 nach der ersten Durchsicht aufgrund von Doppelseinträgen ausgeschlossen wurden. Über die Analyse weiterer Zitate wurden jedoch zusätzlich 6 weitere Studien gefunden. In die Vorauswahl wurden 22 Studien aufgenommen, davon wurden 14 nicht weiter einbezogen. Ausgewertet wurden 13 Volltextstudien. Für die qualitative Zusammenfassung wurden schliesslich 8 Studien ausgewählt.

Tabelle 3. Prisma-Flussdiagramm

3.5 Qualitative Inhaltsanalyse

Die in der Literaturrecherche ausgewählten Texte wurden studiert und vor dem Hintergrund der zentralen Fragestellung analysiert. Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Auswertungsverfahren, das sich besonders zur Verdichtung und Strukturierung grosser Informationsmengen eignet. In empirischen Arbeiten dient sie z. B. der Auswertung von transkribierten Interviews, Antworten auf offene Fragebögen oder Beobachtungsprotokollen (Roos und Leutwyler, 2011).

Die qualitative Inhaltsanalyse dient der inhaltlichen Strukturierung und Reduktion, um den Sinn von Handlungen zu erschliessen und möglichst vielseitige Perspektiven zu erhalten. Dazu werden Kategorien im Hinblick auf die Fragestellung erstellt und anschliessend die vorhandenen Daten daraufhin gefiltert. Im Folgenden werden Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben (Roos und Leutwyler, 2011). Kuckartz (2016, S. 97) beschreibt:

In einer ersten Phase wird eher grob entlang von Hauptkategorien codiert, in der nächsten Phase werden die Kategorien am Material weiterentwickelt und ausdifferenziert. Das gesamte Datenmaterial wird anschliessend in einem zweiten Materialdurchlauf erneut codiert, im Folgenden kategorien-basiert ausgewertet und für den zu schreibenden Forschungsbericht aufbereitet. Die ausdifferenzierten Kategorien geben dabei bereits eine mehr oder weniger feste Struktur für den Forschungsbericht vor.

Nach Roos und Leutwyler (2011) erfolgt die qualitative Inhaltsanalyse in folgenden Schritten:

1. **Datenmaterial sichten, auswählen und vorbereiten:** Bevor mit der tiefgreifenden Auswertung begonnen wird, ist es essenziell, ein Verständnis für alle relevanten Daten zu erlangen. Dazu gehört, die wichtigsten Texte oder Abschnitte zu identifizieren und sie auf die Analyse vorzubereiten.
2. **Kategorien entwickeln und ein Suchraster erstellen:** Durch die Entwicklung des Kategoriensystems wird ein Raster für das Durchsuchen der Studien vorbereitet.
3. **Codieren und die vielfältigen Informationen ordnen:** Mit Hilfe der Codierung wird der Text auf relevante Informationen hin durchsucht, die dabei den Kategorien zugeordnet werden.
4. **Ausdifferenzieren und Analysieren:** Bei diesem Schritt werden die geordneten Informationen strukturiert, zusammengefasst, erklärt, ausgelegt und kontextualisiert.
5. **Darstellen der Analyse:** Die Ergebnisse der Analyse werden meist in Form eines Berichts dargestellt.

Da in dieser Arbeit keine Interviews, Fragebögen oder Beobachtungsprotokolle im klassischen Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden, werden zwar Kategorien gebildet, auf das klassische Codieren jedoch verzichtet.

Tabelle 4 und Tabelle 5 zeigen die Kategorien der vorliegenden Arbeit. Tabelle 4 enthält *deduktive* Kategorien, d.h. Kategorien, die sich an den Forschungsfragen orientieren. Sie wurden aus Vorüberlegungen abgeleitet (Roos und Leutwyler, 2011). Dazu gehören die Stichproben, die Variablen und Faktoren, das Ziel der Studie, die zentralen Erkenntnisse und die Wirksamkeit sowie die Grenzen von XR-Interventionen. Tabelle 5 enthält zwei weitere Kategorie. Diese sind jedoch *induktiv*. Sie haben sich aus den ausgewählten Studien entwickelt, d.h. sie wurden erst im Laufe der Analyse gebildet (ebd.).

Tabelle 4. Deduktive Kategorien, basierend auf den Forschungsfragen

1 Stichproben	1a Teilnehmerzahl 1b Alter 1c Geschlecht
2 Variablen und Faktoren	2a Diagnosesicherheit der ADHS 2b Hardware, Art der Technologie
3 Ziel der Studie	
4 Studiendesign	
5 Zentrale Erkenntnisse und Wirksamkeit	

Tabelle 5. Induktive Kategorien, entwickelt aus den ausgewählten Studien

7 Potential der XR-Therapieformen	6a Ersetzung von Medikamenten 6b Motivation
6 Grenzen der XR-Interventionsformen	

4 Ergebnisse des Literaturreviews

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse des literarischen Reviews auf Basis der in Kapitel 3 beschriebenen Methodik beschrieben. Dazu werden zunächst die analysierten Studien vorgestellt. Die wichtigsten Informationen werden entlang der deduktiven Kategorien in einer deskriptiven Tabelle zusammengefasst. Anschliessend folgen die Ergebnisse aus den induktiven Kategorien.

In allen acht im Folgenden vorgestellten Studien wurde die Wirksamkeit von XR-Interventionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer ADHS-Diagnose untersucht.

4.1 Bioulac et al. (2020)

Bioulac et al. (2020) testeten eine kognitive Remediationstherapie zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten in einer virtuellen Umgebung, um die ADHS-Symptomatik zu reduzieren. Sie nutzten dafür ein virtuelles Klassenzimmer. Die Kinder mussten eine Aufgabe zur Erkennung von Buchstaben lösen, während ihre Aufmerksamkeit bspw. durch Schritte, Durchsagen oder herunterfallende Bleistifte gestört wurde. Das Training wurde immer herausfordernder und der Grad der Ablenkung stieg. Das Ziel war, dass die Kinder lernten, die Ablenkungen zu ignorieren. Die Sessions erfolgten zweimal wöchentlich für jeweils 30 Minuten in einem Zeitraum von sechs Wochen. An der Studie nahmen 51 Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren teil. Es wurden drei zufällige Gruppen gebildet: eine Gruppe, welche das virtuelle kognitive Training erhielt, eine Gruppe, welche mit Psychostimulanzien (MPH) behandelt wurde, und eine psychotherapeutisch betreute Placebo-Gruppe. Die Studie ergab, dass das kognitive Training in der virtuellen Umgebung die Ablenkbarkeit und die Impulsivität signifikant verringerte. Es konnten ähnliche Werte erzielt werden wie bei einer Behandlung mit MPH. Jedoch war die Verbesserung auf das Umfeld des Schulzimmers begrenzt, sodass weitere relevante alltagsnahe Beurteilungs- und Trainingsaufgaben zu entwickeln wären, um die Effekte auszuweiten und die Reduzierung der Symptome auch bei alltäglichen Aktivitäten zu erreichen.

4.2 Cho et al. (2002)

In der Studie von Cho et al. (2002) wurde ein *Attention Enhancement System* (AES) mit Hilfe von VR-Technologie und EEG-Biofeedback entwickelt. An der Studie nahmen 50 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren teil, die nach dem Zufallsprinzip in fünf Gruppen eingeteilt wurden. Neben zwei Placebo-Gruppen für Trainingsformen nur am Computermonitor und einer Kontrollgruppe ohne Intervention gab es zwei Gruppen, die Trainingsformen mit *Head-Mounted Displays* (HMDs) durchliefen:

Die erste Gruppe führte ein *Virtual-Reality-EEG-Biofeedback-Training* (VRBT) durch und die zweite ein *Virtual-Reality-Cognitive-Training* (VRCT). Das VRBT hat den gleichen Aufbau wie der Test in der Studie von Lee et al. (2001), dieser wird in Kapitel 4.5 ausführlich beschrieben.

Das VRCT dient der Verbesserung der gerichteten und der selektiven Aufmerksamkeit und ist folgendermassen konzipiert: In einem virtuellen Klassenzimmer sitzt eine Versuchsperson an einem virtuellen Schreibtisch, auf dem drei Fahnen (rot, gelb und violett) liegen. Nacheinander werden die rote, die gelbe und die violette Fahne aufgerichtet. Erst wenn die violette Fahne steht, dürfen die Testpersonen die Aufgabe starten. Dies dient der Kontrolle der hyperaktiven Reaktionen. Bei einem Verstoss gegen diese Regel ist ein Warnton (Piepen) zu hören. Anschliessend sind zwei unterschiedliche oder zwei gleiche dreidimensionale Objekte auf dem

Schreibtisch zu sehen, z. B. Kugeln, Kegel oder Quader. Identische Objekte können dabei auch gekippt sein. Wenn die Objekte gleich sind, soll die Versuchsperson die linke Maustaste drücken, andernfalls ist die rechte Taste zu drücken. Bei jeder Sitzung wiederholt die Versuchsperson diese Aufgabe 60 Mal. Die Anzahl der richtigen Antworten und die Reaktionszeiten werden gemessen. Bei mehr als 57 richtigen Antworten wird in der folgenden Sitzung zur nächsten Stufe übergegangen. Im Verlauf der insgesamt zehn Stufen nimmt die Zeit, in der die Versuchsperson die Objekte sehen kann, allmählich ab und die Objekte sind immer schwieriger zu unterscheiden. Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für dieses Training.

Abbildung 5. Beispielaufgabe aus dem Virtual-Reality-Cognitive-Training(Cho et al., 2002, S. 5)

Vor und nach jeder Trainingssession wurde mit allen Versuchspersonen ein *Continuous Performance Task* (CPT) durchgeführt. Es stellte sich heraus, dass die Aufmerksamkeitsspanne mit den vom Forschungsteam entwickelten Trainingsformen verlängert werden konnte. Zudem konnte gezeigt werden, dass immersive VR-Trainingsformen, also mit HMD, effektiver sind als solche mit Desktop.

4.3 Cho et al. (2004)

Cho et al. (2004) erforschten in dieser Studie die Wirksamkeit von Neurofeedback in Verbindung mit VR zur Reduzierung von Unaufmerksamkeit und Impulsivität. An der Studie nahmen 28 männliche Versuchspersonen im Alter von 14 bis 18 Jahren teil. Sie wurden in drei Gruppen aufgeteilt: eine Kontroll-, eine VR- und eine Nicht-VR-Gruppe. Insgesamt fanden über zwei Wochen acht Sitzungen des Neurofeedback-Trainings statt. Die VR-Gruppe benutzte ein HMD, mit welchem sie sich im virtuellen Klassenzimmer umsehen konnte, sowie einen Head-Tracker, um die Kopfbewegungen aufzuzeichnen. In der Gruppe ohne VR erfolgte das Training auf einem Computerbildschirm mit einem festen Blickpunkt. Während des Trainings wurde das Neurofeedback mittels EEG gemessen. Die Probanden wurden ermutigt, das Beta-Wellen-Verhältnis des Gehirnsignals zu beeinflussen, da dieses eng mit Aufmerksamkeit und

Impulsivität zusammenhängt. Wenn das Beta-Wellen-Verhältnis der Teilnehmer grösser als der Schwellenwert war, erhielten sie als positive Verstärkung eine Punktzahl, die Einfluss auf das Geschehen auf dem virtuellen Schreibtisch hatte: Mit steigender Punktzahl stieg zunächst ein Dinosaurier-Ei hoch und teilte sich in zwei Hälften. Aus dem zerbrochenen Ei erschienen nach und nach sechs Dinosaurierpuzzleteile auf einer Tafel. Wenn die Punktzahl 100 erreicht war und alle sechs Teile des Bildes zusammengesetzt waren, hörten die Teilnehmer einen Dinosaurier brüllen.

Anhand der Daten aus dem CPT, welcher jeweils vor und nach den Trainingseinheiten durchgeführt wurde, konnte das Forschungsteam zeigen, dass sowohl die VR- als auch die Nicht-VR-Gruppe bei der Reaktionsfähigkeit und der Aufmerksamkeit besser abschnitten als die Kontrollgruppe. Die VR-Gruppe erzielte jedoch tendenziell bessere Gesamtergebnisse, was darauf hindeutet, dass die VR-Intervention besonders geeignet ist, um die Unaufmerksamkeit und die Impulsivität zu reduzieren.

4.4 Kim et al. (2020)

Für diese Studie entwickelten Kim et al. (2020) ein Spiel auf Basis von Blickkontakt und MR-Technologien, basierend auf der Theorie, dass Menschen mit ADHS den Mund- und Nasenbereich fokussieren, wenn sie andere Menschen ansehen. Menschen ohne ADHS hingegen konzentrieren sich viel mehr auf die Augen, die die essenziellen Informationen für soziale Interaktionen und das Erkennen von Gesichtern liefern.

Insgesamt haben 40 Schüler*innen von unter 10 Jahren an der Studie teilgenommen, von denen 20 die Versuchs- und 20 eine Kontrollgruppe bildeten. Es wurden 15 Spielsessions in einem Zeitraum von sechs Wochen durchgeführt.

Das Spiel erfordert ein Gegenüber, z. B. eine Lehrperson, einen Elternteil oder therapeutisches Fachpersonal. Das Kind mit ADHS trägt beim Spiel eine *HoloLens*, eine MR-Brille von Microsoft, durch die es sieht, wie der Umriss eines Gesichts entsteht. Diesen Umriss versucht das Kind mit dem realen Gesicht des Gegenübers durch die Kamera zu vergleichen. Anhand der Genauigkeit der Übereinstimmung wurde festgestellt, ob das Gesicht des Gegenübers vollständig erfasst wurde. Mit der Matching-Dauer wurde gemessen, ob die Kinder ihre visuelle Konzentration aufrechterhalten konnten. Diese Kriterien waren im Verlauf des Experiments immer schwieriger zu erfüllen. Wenn die Kinder das Gesicht des Gegenübers erfolgreich im vorgegebenen Matching-Zeitraum ansahen, erschien zur Belohnung ein Pilz. Bei einer bestimmten Anzahl an Pilzen wurde die Nachricht «gute Arbeit!» eingeblendet; in diesem Fall war das Aufgabenset beendet. Für die Kinder, welche die Konzentration nicht aufrechterhalten konnten, begann das Spiel erneut. Vor und nach der Einheit wurden mit Hilfe des *Advanced*

Test of Attention (ATA) und des *Interactive Metronome (IM)* Daten erhoben, um die Effektivität des Spiels zu evaluieren. Der ATA misst die visuelle und auditive Aufmerksamkeit mit Hilfe eines Computers. Das IM registriert das Timing und die Aufmerksamkeit.

Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass das entwickelte Blickkontaktspiel grundsätzlich als Behandlungsinstrument eingesetzt werden kann, um positiv Einfluss auf die Unaufmerksamkeit und die Impulsivität von Kindern mit ADHS zu nehmen. Die Verbesserung der Aufmerksamkeit steht dabei im Vordergrund, da die Unterlassungsfehler aufgrund von Unaufmerksamkeit stärker als die Ausführungsfehler aufgrund von Impulsivität reduzieren werden konnten.

4.5 Lee et al. (2001)

Das Ziel dieser Studie war die Entwicklung und Überprüfung einer VR-Therapie zur Behandlung von ADHS. Insgesamt nahmen 20 junge männliche Versuchspersonen unbekanntes Alters aus einer Erziehungsanstalt in Südkorea an der Studie teil. Die Hälfte der Teilnehmer durchlief 10 Einheiten à 10 Minuten, die Einheiten werden nachfolgend beschrieben. Die andere Hälfte erhielt als Kontrollgruppe keine Intervention. Die Wirksamkeit wurde mittels CPT, welcher vor und nach der Therapie durchgeführt wurde, ermittelt. Die Kontrollgruppe absolvierte die CPTs zeitgleich mit der VR-Gruppe. Während der VR-Therapie der Versuchsgruppe wartete die Kontrollgruppe und erhielt wie bereits erwähnt, keine Intervention.

Die Probanden der Versuchsgruppe waren über drei Elektroden mit dem EEG-Auswertungsgerät verbunden, welches die Biofeedbackdaten generierte. Dabei trugen sie ein HMD, um in die virtuelle Umgebung einzutauchen. Zunächst wird durch einen einminütigen Test vor der Therapiesession eine Basislinie des EEG ermittelt. Dann begann die Session. Der Proband befand sich nun in einer virtuellen Welt. Wenn der Teilnehmer die virtuelle Umgebung fokussierte, stieg die Betawelle (15~18 Hz) über den Schwellenwert (Grenze über und unter Basislinie). Dadurch erhöhte sich der Punktestand und das virtuelle Bild veränderte sich. Wenn der Teilnehmer der virtuellen Umgebung wenig Aufmerksamkeit schenkte, blieb der Punktestand gleich. Die Probanden konnten den Punktestand auf der linken Seite sehen, sodass sie den Fortschritt verfolgen konnten. So erhielt der Proband ein direktes Feedback über seine Hirnsteuerung in Form einer Belohnung. Sobald 100 Punkte erreicht wurden, wurde das Belohnungssystem in Form von Punkten durch ein Dinosaurier-Ei ersetzt. Dieses Ei durch die weitere Fokussierung auseinander und es schlüpften 6 Dinosaurier-Puzzleteile. Sobald das Puzzle vollständig war, hörte der Teilnehmer den abgebildeten Dinosaurier brüllen und erhielt zusätzliche Informationen zu dem Dinosaurier. Dabei sollte er weiterhin seinen Fokus behalten, da er schlussendlich fünf Fragen zu den Informationen beantworten musste.

Abbildung 6. Fotos aus dem VR-Biofeedbackprogramm (Lee et al., 2001, S. 5)

In Bezug auf die Ergebnisse zeigte die VR-basierte Interventionsgruppe beim CPT im Vergleich zur Kontrollgruppe eine Verringerung von Auslassungen und Fehlern. Sie haben insgesamt also genauer gearbeitet und die Aufmerksamkeit konnte mit der entwickelten Therapieform verbessert werden. Die Wahrnehmungssensibilität hingegen nahm nach der VR-basierten Intervention ab. Somit liessen sich die Teilnehmer weniger durch äussere Reize ablenken.

4.6 Ou et al. (2020)

Die Studie von Ou et al. (2020) besteht aus zwei Teilen. Im ersten Schritt wurden Ergo- und Physiotherapeuten in halbstrukturierten Interviews befragt und bei ihrer Arbeit beobachtet, um verschiedene Behandlungsmethoden für Kinder mit ADHS zu verstehen und dieses Wissen für die weitere Gestaltung des Forschungsdesigns zu nutzen. Zusammen mit therapeutischem Fachpersonal entwickelten Ou et al. (2020) dazu 10 Games und testeten drei davon in einem dreimonatigen Rehabilitationsprogramm. Das Game-Design basiert auf der Annahme, dass Kinder mit ADHS ihre Aufmerksamkeitsspanne durch Koordinationsübungen verbessern können. Aus den Interviews ergaben sich vier Kriterien, welche bei der Konzeption der Games berücksichtigt werden sollten:

1. Angesichts der individuellen Unterschiede der kognitiven Fähigkeiten und der Verhaltensweisen von Kindern sollten Rehabilitationsspiele verschiedene Schwierigkeitsgrade haben, um sie den individuellen Fähigkeiten anpassen zu können.
2. Abwechslungsreiche und übermässig stimulierende visuelle Designs sollten vermieden werden, um die Kinder nicht abzulenken.

3. Die Gleichgewichtskontrolle und die Aufmerksamkeit der Kinder sollten im Mittelpunkt des Spieltrainings stehen. Körperliche Bewegungen sollten dabei möglichst konstant sein, da Kinder bei zu viel Abwechslung in der Bewegung die Aufgaben nicht bewältigen können.

4. Um Lustlosigkeit während der Rehabilitation zu vermeiden, sollten die Kinder während der Games verbal ermutigt werden. Zudem sollte eine überlange Spieldauer vermieden werden.

Die Visuomotorik, also die Koordination der oberen und unteren Gliedmassen mit der visuellen Wahrnehmung der Kinder, sowie eine harmonische Präsentation der Spiele mit wenig visuellen Reizen stellten schliesslich die zwei Hauptschwerpunkte bei der Spielentwicklung dar. Es entstanden insgesamt 10 Games, von denen drei getestet wurden. Jedes Spiel verfügte über einen Einstiegsbildschirm und eine Spielanleitung und ermöglichte die Einstellung verschiedener Schwierigkeitsgrade. Die Kinder mussten vor und nach dem Spiel sowie in der Mitte des Spiels 20 Sekunden warten, bevor sie ihr Ergebnis erhielten. In dieser kurzen Pause konnten sie sich ausruhen, beruhigen und lernen, geduldig zu warten und unerwünschtes Verhalten zu unterdrücken.

An der Studie nahmen drei Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren dreimal pro Woche über einen Zeitraum von drei Monaten teil und wurden vor und nach jeder Trainingseinheit anhand einer Ratingskala bewertet. Während des Studienzeitraums wurde zunächst jedes Spiel drei Wochen hintereinander gespielt. In jedem der drei Zyklen wurde das jeweilige Spiel komplett vom Anfangs- bis zum fortgeschrittenen Stadium durchlaufen. In den letzten drei Wochen konnten die Kinder in jeder Trainingseinheit selbst entscheiden, welches der drei Spiele sie spielen wollten. Jede Trainingseinheit dauerte 40 Minuten mit einer fünfminütigen Pause nach jeder 10-minütigen Spielsitzung, um Übelkeit und Unwohlsein zu vermeiden, die durch das Tragen der VR-HMD verursacht werden konnten. Genutzt wurde das VIVE-Headset von HTC. Vor und nach dem Rehabilitationsprogramm wurden vier Tests durchgeführt: der nonverbale Intelligenztest *TONI-4*, der *Attention Test for Elementary School Children (ATESC)*, der *Wisconsin Card Sorting Test (WCST)* für die Überprüfung des abstrakten Denkens und der *SNAP-IV* zur Diagnostizierung von ADHS-Symptomen.

Nach den drei Monaten waren die Werte beim TONI-4 klar besser; dies deutet jedoch nicht zwingend auf eine höhere Intelligenz hin, sondern kann vielmehr auf eine bessere Aufmerksamkeit und damit auf eine verbesserte Fähigkeit zurückgeführt werden, den Test zu absolvieren. Nach den ATESC-Werten schnitten die Kinder im Bereich Aufmerksamkeit besser ab. Die WCST-Ergebnisse zeigten nur bei einer Teilnehmerin eine Verbesserung des abstrakten Denkens. Beim SNAP-IV konnte bei allen Kindern eine Reduzierung der Symptome in den Bereichen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität/Impulsivität und oppositionelles Trotzverhalten festgestellt werden.

4.7 Skalski et al. (2021)

Ziel dieser Studie war es, die Effekte des Biofeedbacks (BFB) auf Basis der Hämooenzephalographie (HEG) mit VR bei der Behandlung von Defiziten in der Vigilanz (gemessen mit der Kurzform des *Mackworth Clock Task*), der visuellen Suche (*Visual Search Task*) und der geteilten Aufmerksamkeit (*Multitasking-Test*) bei Kindern mit ADHS zu messen. Bei der HEG wird die Veränderung der Durchblutungsintensität respektive die dadurch bedingte Sauerstoffsättigung besonders im Frontalhirn gemessen. Die Daten, die Gegenstand der Analyse waren, stammten von 87 Teilnehmer*innen im Alter von 9 bis 15 Jahren.

Diese wurden je einer von drei Gruppen zugeteilt: Standard-2D-BFB im Labor, VR-BFB mit begrenzter visueller Szene und VR-BFB mit komplexer visueller Szene. Alle Testpersonen erhielten zehn HEG-BFB-Sitzungen. Für das HEG-BFB-Training wurde ein medizinisches HEG-System der *MediTECH Electronic GmbH* mit einer Abtastrate von 32 Samples pro Sekunde zusammen mit einem *FlexComp-Infiniti-10-Kanal-Encoder* der *Thought Technologies Ltd.* und der Software *Biograph Infiniti 6.2* verwendet.

Für die HEG werden die unterschiedlichen optischen Eigenschaften von Oxyhämoglobin (Oxy-Hb) und Desoxyhämoglobin (Desoxy-Hb) bei abwechselnd infrarotem und rotem Licht genutzt. Kannegießer-Leitner (2017, S. 24) erläutert:

Rotes Licht zeigt einen starken Unterschied zwischen sauerstoffreichem und sauerstoffarmem Blut, infrarotes Licht zeigt jedoch kaum einen Unterschied in der Lichtabsorption. Das HEG-Gerät sendet eine Mischung aus rotem und infrarotem Licht auf das Frontalhirn (Gehirn im Stirnbereich). Aus der Messung des zurückgeworfenen Lichtes ergibt sich ein jeweiliger, aktueller Wert, dessen Verlauf angezeigt wird bzw. mit dem das Programm arbeitet. Wenn die regionale Sauerstoffsättigung des Blutes durch neuronale Aktivierung steigt (bedingt durch eine erhöhte Konzentration bzw. der erhöhten Arbeit des Frontalhirns), ändern sich das Signal und dadurch die Messwerte des Gerätes.

Die Kinder und Jugendlichen der ersten Gruppe nahmen an traditionellen 2D-HEG-BFB-Trainingseinheiten teil (HEG-BFB-Standard): Sie verfolgten Flash-Spiele auf einem 21-Zoll-Fernsehbildschirm aus einer Entfernung von ca. 2,5 m in einem Sessel sitzend. Der Raum war zusätzlich mit Möbeln, Bildern, Pflanzen und Fenstern ausgestattet.

Für das 3D-VR-HEG-BFB mit einer komplexen visuellen Szene (VR-HEG-BFB mit Distraktoren) wurden die Teilnehmer*innen mit VR-Technologien in einen virtuellen Raum mit einem Computer, Möbeln, Bildern, Pflanzen und Fenstern versetzt und beobachteten ein Flash-Spiel auf dem virtuellen Computerbildschirm. Die virtuellen Ablenkungen durch die Objekte unterschieden sich von der Anordnung der Elemente in der 2D-Gruppe, da eine vorgefertigte, allgemein verfügbare Szenerie aus der Virtual-Desktop-Anwendung verwendet wurde.

Beim 3D-VR-HEG-BFB unter eingeschränkten visuellen Bedingungen (VR-HEG-BFB ohne Distraktoren) wurde die Gruppe direkt in die Flash-Spielumgebung versetzt.

Eine Visualisierung der drei Trainingsbedingungen ist in Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 7. Visualisierung der drei Trainingssettings (Skalski et al., 2021, S. 63)

A: Standard-HEG-BFB; B: VR-HEG-BFB mit Ablenkungsfaktoren; C: VR-HEG-BFB ohne Ablenkungsfaktoren.

Die Kinder in den VR-BFB-Gruppen zeigten im Vergleich zu den Kindern in der 2D-BFB-Gruppe einen grösseren Anstieg der regionalen zerebralen Blutsauerstoffversorgung während des BFB-Trainings sowie bessere Leistungen in den kognitiven Tests nach dem Experiment. Die gewonnenen Daten deuten somit darauf hin, dass das HEG-BFB mit VR eine günstigere Wirkung bei der Behandlung von Aufmerksamkeitsdefiziten haben könnte als das Standard-2D-HEG-BFB. Skalski et al. (2021) gehen jedoch davon aus, dass die Effekte auf das Engagement und die Motivation der Kinder und Jugendlichen zurückzuführen sind und nicht auf die Manipulation der visuellen Komplexität.

4.8 Tabrizi et al. (2020)

Ziel dieser Studie war es, die Wirkung von VR-Therapieformen auf die Gedächtnisleistung von Kindern mit ADHS im Vergleich zu Medikamenten zu untersuchen. Die zentralen Fragestellungen waren:

- (1) Beeinflusst die VR-Therapie das Gedächtnis bei Kindern mit ADHS?
- (2) Haben Medikamente einen Einfluss auf die Gedächtnisleistung von Kindern mit ADHS?
- (3) Gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen der Wirksamkeit der VR-Therapie und der Medikamente auf die Gedächtnisleistung von Kindern mit ADHS?

Die Studie bestand aus einem Pretest, einem Posttest und einer Nachbeobachtung nach zwei Monaten. Eingesetzt wurden dabei der SNAP-4-Fragebogen für Eltern zur Messung der ADHS-Symptome, ein Untertest des *Wechsler-Intelligenztests* zur Beurteilung des Kurzzeitgedächtnisses sowie der *Raven's Progressive Matrices Test*, ein nonverbaler Intelligenztest für 5- bis 11-jährige Kinder.

An der Studie nahmen 48 Grundschüler*innen im Alter von 7 bis 12 Jahren teil, die entweder der Gruppe mit zehn VR-Interventionssitzungen, der Gruppe mit medikamentöser Behandlung oder der Kontrollgruppe zugeteilt wurden. Zur Erstellung der VR-Therapiesoftware wurden 10 Sessions von jeweils drei Minuten mit steigendem Schwierigkeitsgrad mit einer 360°-VR-Kamera von Samsung aufgenommen.

Die Kinder und Jugendlichen der VR-Gruppe tauchten bei ihren Trainingseinheiten in das virtuelle Klassenzimmer ein und wurden mit einer Aufgabenstellung und verschiedenen ablenkenden Stimuli konfrontiert. Der Grad der Ablenkung während der Aufgabenstellung wurde von Session zu Session schwieriger. Die zweite Gruppe wurde mit Medikamenten wie *Ritalin*, *Atomoxetin* und *Dexamphetamin* behandelt, während die Kontrollgruppe keine Behandlung erhielt.

Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die VR-Therapie als auch die Behandlung mit Medikamenten eine signifikante positive Wirkung auf die Gedächtnisleistung hatten. Dieser Effekt war auch noch bei den Nachbeobachtungen festzustellen. Zudem war die Wirksamkeit der VR-Therapie auf die Gedächtnisleistung in beiden Testphasen höher als die medikamentöse Wirkung. Dies bedeutet, dass die VR-Therapie effektiver war als die Gabe von Medikamenten.

4.9 Deskriptive Tabelle entlang der deduktiven Kategorien

In der folgenden Tabelle 6 werden die Erkenntnisse zu den deduktiven Kategorien (Titel in der Tabelle) zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 6. Deskriptive Tabelle entlang der deduktiven Kategorien

Autor*innen und Titel	Publikationsjahr und Land	Anzahl, Alter und Geschlecht der Teilnehmer*innen	Diagnosesicherheit der ADHS	Hardware, Art der Technologie	Ziel der Studie	Studiendesign	Zentrale Erkenntnisse
Bioulac et al. <i>A study on the system for treatment of ADHD using virtual reality</i>	2020, Frankreich	n = 51 7–11 Jahre 41m, 10w	DSM-4 und Interviews mit Kindern und Eltern	HMD	Evaluation einer kognitiven Remediationstherapie in einer virtuellen Umgebung zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten und zur Reduzierung der ADHS-Symptome	Drei Gruppen: Gruppe 1 absolvierte das virtuelle kognitive Training. Gruppe 2 erhielt Psychostimulanzien (MPH). Gruppe 3 stellte eine psychotherapeutisch betreute Placebo-Gruppe dar. Alle Kinder wurden vor und nach der Therapie anhand der <i>ADHD Rating Scale</i> , des CPT und einer Aufgabenbearbeitung im virtuellen Klassenzimmer beurteilt.	Die kognitive Remediationstherapie in einer virtuellen Umgebung verringerte signifikant die Ablenkbarkeit und die Impulsivität. Die Verbesserungen waren äquivalent zur Therapie mit MPH.
Cho et al. <i>The Effect of Virtual Reality Cognitive Training for Attention Enhancement</i>	2002, Korea	n = 50 14–18 Jahre keine Angaben zum Geschlecht	Keine standardisierten Verfahren, Annahme aufgrund von Beobachtungen	HMD	Entwicklung des AES, bei welchem VR-Technologien und EEG-Biofeedback genutzt werden	Fünf Gruppen: eine Kontrollgruppe, zwei Placebo-Gruppen, zwei Trainingsgruppen Acht Sessions à 20 Minuten über zwei Wochen	Die Aufmerksamkeitsspanne konnte mit den entwickelten Trainingsformen verlängert werden. Immersive VR-Trainingsformen, also mit Einsatz des HMD, sind effektiver als die alleinige Nutzung eines Desktops.
Cho et al. <i>Neurofeedback Training with Virtual Reality for</i>	2004, Korea	n = 28 14–18 Jahre 28m	Keine standardisierten Verfahren, Annahme	HMD, Computermonitor	Untersuchung der Wirksamkeit von Neurofeedback in Verbindung mit VR zur Reduzierung von Unaufmerksamkeit und Impulsivität	Drei Gruppen: eine Kontrollgruppe ohne Intervention, eine VR-Gruppe, eine Gruppe mit Computermonitortraining	Sowohl die VR-Gruppe als auch die Gruppe mit Computermonitortraining zeigten signifikante Veränderungen nach dem Neurofeedbacktraining. Die VR-Gruppe

<i>Inattention and Impulsiveness</i>					aufgrund von Beobachtungen	Acht Neurofeedbacktrainings-sessions in zwei Wochen	erzielte tendenziell bessere Gesamtergebnisse, was darauf hindeutet, dass die VR-Intervention besonders geeignet ist, um Unaufmerksamkeit und Impulsivität zu verbessern.
Kim et al. <i>Eye-Contact Game Using Mixed Reality for the Treatment of Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i>	2020, Korea	n = 40 unter 10 Jahre keine Angaben zum Geschlecht	DSM-5	MR-HMD	Prüfung der Wirksamkeit eines MR-Blickkontaktspiels zur Verbesserung der visuellen Aufmerksamkeit	Zwei Gruppen: eine VR-Gruppe (n = 20) mit 15 Spiel-sessions über sechs Wochen ohne zusätzliche medikamentöse Behandlung, Kontrollgruppe (n = 20) ohne Intervention	Das entwickelte Blickkontaktspiel kann als Behandlungsinstrument eingesetzt werden, um die Unaufmerksamkeit und die Impulsivität von Kindern mit ADHS zu reduzieren.
Lee et al. <i>A study on the system for treatment of ADHD using virtual reality</i>	2001, Korea	n = 20 keine spezifische Altersangabe («young boys») 20m	keine Angaben	HMD, EEG-Ausrüstung	Entwicklung einer VR-Therapie zur Behandlung von ADHS und Prüfung der Wirksamkeit	Zwei Gruppen à 10 Personen: eine VR-Gruppe mit zehn Sessions über zwei Wochen, eine Kontrollgruppe ohne Intervention	Die Aufmerksamkeit konnte mit der entwickelten Therapieform verbessert werden. Die VR-basierte Interventionsgruppe zeigte im Vergleich zur Kontrollgruppe eine Verringerung von Auslassungen und Fehlern. Die Wahrnehmungssensibilität nahm nach der VR-basierten Intervention ab.
Ou et al. <i>Development of virtual reality rehabilitation games for children with attention-deficit hyperactivity disorder</i>	2020, Taiwan	n = 3 8–12 Jahre 1m, 2w	keine Angaben	HTC-VIVE-Headset	Einsatz immersiver VR-Übungsspiele zur Verbesserung der Aufmerksamkeit, der kognitiven Fähigkeiten, des abstrakten Denkens und der Verarbeitung komplexer Informationen bei Kindern mit ADHS	Alle drei Kinder erhielten über drei Monate dreimal wöchentlich mit je 40 Minuten Spielzeit die gleiche Intervention.	Gemäss den Werten des ATESC verbesserten die Kinder ihre Leistungen in allen fünf Dimensionen der Aufmerksamkeit. Die WCST-Ergebnisse zeigten nur bei einer Teilnehmerin eine Verbesserung des abstrakten Denkens. Beim SNAP-IV konnte bei allen Kindern

							eine Reduzierung der Symptome in den Bereichen <i>Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität/Impulsivität</i> und <i>oppositionelles Trotzverhalten</i> festgestellt werden.
Skalski et al. <i>Effects of hemoencephalographic biofeedback with virtual reality on selected aspects of attention in children with ADHD</i>	2021, Polen	n = 87 9–15 Jahre keine Angaben zum Geschlecht	DSM-5	TV, HEG-System Medical Device (MediTECH Electronic GmbH), HTC-Vive-Cosmos-Elite-HMD	Messung der Effekte des HEG-basierten Biofeedbacks mit VR auf die Behandlung von Defiziten in der Vigilanz und der geteilten Aufmerksamkeit bei Kindern mit ADHS	Drei Gruppen: Gruppe 1 mit Standard-2D-BFB, Gruppe 2 mit VR-BFB mit limitierter Szenerie, Gruppe 3 mit VR-BFB mit komplexer Szenerie 10 Sessions, einmal pro Woche	Das HEG-BFB mit VR könnte eine günstigere Wirkung bei der Behandlung von Aufmerksamkeitsdefiziten haben als das Standard-2D-HEG-BFB.
Tabrizi et al. <i>Comparison of the effectiveness of virtual reality with medication on the memory of attention deficit hyperactivity disorder students</i>	2020, Iran	n = 48 7–12 Jahre 32m, 16w	Diagnose durch Psychiater, SNAP-4-Befragung der Eltern	360°-VR-Kamera von Samsung	Untersuchung der Wirkung einer VR-Therapie in einem virtuellen Klassenzimmer auf die Gedächtnisleistung von Kindern mit ADHS im Vergleich zu einer Behandlung mit Medikamenten	Drei Gruppen à 16 Personen: Gruppe 1 mit zehn VR-Sessions (dreiminütige Filmaufnahmen mit steigender Schwierigkeit), Gruppe 2 mit medikamentöser Behandlung, Gruppe 3 ohne Intervention (Kontrollgruppe)	Sowohl die VR-Therapie als auch die medikamentöse Behandlung führten zu einer signifikanten Verbesserung der Gedächtnisleistung. Die Wirksamkeit der VR-Therapie auf die Gedächtnisleistung war in beiden Testphasen höher als jene der medikamentösen Behandlung. Dies bedeutet, dass die VR-Therapie effektiver war als die Gabe von Medikamenten.

4.9.1 Erkenntnisse zu den deduktiven Kategorien

In diesem Abschnitt werden die Erkenntnisse aus der deskriptiven Tabelle kommentiert. Diese orientieren sich an den deduktiven Kategorien, welche in Kapitel 3.5 erläutert wurden.

Autor*innen und Titel

Es fällt auf, dass die Forschungsteams bei den drei koreanischen Studien aus den Jahren 2001 bis 2004 personell ähnlich besetzt sind. Das Forschungsteam der Studie von Kim et al. (2020), welche ebenfalls aus Korea stammt, setzt sich jedoch aus anderen Wissenschaftler*innen zusammen. Bei den übrigen Studien dieses Reviews gab es keine personellen Überschneidungen im Forschungsteam.

Publikationsjahr und Land

Mit fünf von acht Studien handelt es sich zum grössten Teil um asiatische Studien: vier aus Korea und eine aus Taiwan. Zwei Studien wurden in Europa durchgeführt, eine in Polen und eine in Frankreich. Eine weitere Studie stammt aus dem mittleren Osten, dem Iran.

Die Studien lassen sich bezüglich ihres Erscheinungsdatums in zwei Gruppen einteilen. Drei Studien sind aus den Jahren 2001 bis 2004. Die übrigen fünf Studien stammen aus den Jahren 2020 und 2021. Der grosse zeitliche Unterschied zwischen den beiden Gruppen lässt sich teilweise durch die bewusste Entscheidung erklären, die Studien aus den Jahren 2001 bis 2004 aufgrund ihrer grossen Passung bezüglich der Fragestellung zu berücksichtigen. Es scheint jedoch ein längeres Zeitfenster zwischen 2004 und 2020 zu geben, in der wenig oder nicht zu der Fragestellung dieser Arbeit geforscht wurde.

Anzahl, Alter und Geschlecht der Studienteilnehmer*innen

Die Anzahl der Studienteilnehmer*innen variiert zwischen den einzelnen Studien stark. Für das Review wurden acht Studien mit insgesamt 327 Teilnehmer*innen berücksichtigt. Für die Hälfte der Studien konnten je rund 50 Kinder und Jugendliche gewonnen werden. Das Spektrum der Versuchspersonen reicht jedoch von 3 bis 87 Teilnehmer*innen.

Die Altersspanne umfasst 7 bis 18 Jahre. In drei Studien (Cho et al., 2002; Kim et al., 2020; Skalski et al., 2021) wurden keine Angaben zum Geschlecht der Testpersonen gemacht. An zwei Studien haben nur Jungen teilgenommen (Cho et al., 2004; Lee et al., 2001). In zwei weiteren Studien überwog der Anteil der Jungen dem der Mädchen (Bioulac et al., 2020; Tabrizi et al., 2020). Das Datenmaterial in den ausgewerteten Studien stammt also insgesamt mehrheitlich von männlichen Testpersonen.

Diagnosesicherheit der ADHS

Mit der Kategorie «Diagnosesicherheit der ADHS» wird berücksichtigt, nach welchen Kriterien die Teilnehmer*innen für die Studie ausgewählt wurden. Hier wurde auf das DSM verwiesen,

es werden die Versionen 4 und 5 erwähnt. In drei Studien sind keine Angaben zu finden, wie die ADHS-Diagnose gestellt wurde. In den verbleibenden zwei Studien wurden keine standardisierte Diagnostik erwähnt.

Hardware, Art der Technologie

In allen Studien, welche in dieses Review eingeschlossen wurden, kam ein HMD zum Einsatz. Je nach Studienaufbau sind zusätzliche Technologien verwendet worden. So wurden z. B. bei der Nutzung eines EEGs die dafür benötigten Technologien ergänzt. In sieben der acht Studien wurde VR-Technologie verwendet. Nur die Studie von Kim et al. (2020) basiert auf MR-Technologie.

Ziel der Studien

In allen Studien bestand das Ziel in der Reduzierung eines oder mehrerer ADHS-Symptome und die Aufmerksamkeitsleistung wurde ins Zentrum gerückt. Nur vereinzelt werden weitere Kernsymptome genannt. Auf die im DSM oder auch in der ICD-11 erwähnten Subtypen wird in keiner der Studien Bezug genommen.

Studiendesign

Für sieben der acht Studien wurden die Kinder und Jugendlichen in Gruppen eingeteilt. Dieses Studiendesign wurde gewählt, da die Wirkung einer Behandlungsform untersucht werden sollte. Die Anzahl der Gruppen variierte je nach Forschungsdesign.

Es handelte sich um randomisierte, kontrollierte Studien. Randomisiert bedeutet, dass nach dem Zufallsprinzip entschieden wurde, wer welcher Gruppe zugeordnet wurde. Die zufällige Gruppeneinteilung war notwendig, damit nur die Wirkung der Behandlungsform verglichen wurde und keine anderen Faktoren das Ergebnis beeinflussten.

Zentrale Erkenntnisse

In allen Studien konnte eine Wirksamkeit der XR-Intervention nachgewiesen werden:

Bioulac et al. (2020) und Tabrizi et al. (2020) verglichen die Wirksamkeit ihrer Interventionen mit der einer medikamentösen Behandlung. Bioulac et al. (2020) konnten dabei mit ihrer Interventionsform eine gleichwertige Veränderung erzielen. Tabrizi et al. (2020) stellten hingegen fest, dass die Wirksamkeit ihrer VR-Therapie auf die Gedächtnisleistung in beiden Testphasen höher war als jene der Medikamente.

Cho et al. (2002, 2004) und Skalski et al. (2021), die sich für die Therapieformen in ihrem Studiendesign auf das Neuro- und Biofeedback stützten, konnten zeigen, dass VR-Interventionen wirksamer sind als 2D-Massnahmen.

Die Studie von Lee et al. (2001) ergab, dass durch die Verringerung der Wahrnehmungssensibilität die Aufmerksamkeit der VR-Gruppe im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die keine Intervention erhielt, verbessert wurde.

Wie bei Lee et al. (2001) erfolgte auch in der Studie von Kim et al. (2020) keine Intervention in der Kontrollgruppe. Mit ihrem Blickkontaktspiel konnten die Unaufmerksamkeit und die Impulsivität der Kinder im Vergleich zur Kontrollgruppe reduziert werden.

Ou et al. (2020) hatten in ihrem Studiendesign keine Kontrollgruppe. Sie konnten die Wirksamkeit ihrer Interventionsform durch die Verbesserung der Leistungen im SNAP-IV nachweisen.

4.10 Erkenntnisse zu den induktiven Kategorien

Im folgenden Unterkapitel wird das Potential und die Grenzen von XR-Interventionen beleuchtet, welche in den Studien deutlich wurden. Diese Kategorie wurde erst bei der Auseinandersetzung mit dem Material entwickelt, sie gilt deswegen als induktiv.

4.10.1 Potential von XR-Interventionen

Ersatz von Medikamenten

In drei der acht Studien ist die Verwendung von VR-Technologien bei der ADHS-Therapie als Ersatz von Medikamenten explizit erwähnt worden. Meist werden die Nebenwirkungen der medikamentösen Therapien als Motivation beschrieben, neue Formen der Intervention zu finden.

So erwähnen Tabrizi et al. (2020, S. 41):

VR can be a substitute for methods such as medication, neurofeedback, and cognitive-behavioral interventions, with low cost and no side effects. It means that VR system can be used instead of drugs, neurofeedback, and cognitive behavioral therapy. Creating a happy and relaxed environment for hyperactive children while immersed in a situation that does not pose a threat to them is another advantage of the VR approach.

Auch Kim et al. (2020, S. 9) geben an:

To adequately treat the children with ADHD without medications or therapists, we investigated and developed a mixed reality (MR)-based game that could be readily used to treat ADHD children at home. To create an enjoyable treatment that also motivates ADHD children, we used a game and designed the game levels and specific sound effects based on each level and added a leaderboard.

Lee et al. (2001, S. 1) beschreiben:

One method having been used to treat ADHD is stimulant medications making use of Ritalin, Dexedrin, Cylert. The other is behavior therapy based on several simple and sensible notions about what leads children to behave in socially appropriate ways. But both two methods have some following disadvantages; side-effects, needs of much time and efforts from many persons concerned. To overcome these disadvantages, we developed the treatment system using VR technology.

Motivation

In den Studien wurde immer wieder die Motivation thematisiert, obwohl ihr Grad in keiner der Studien gemessen wurde.

In Kim et al. (2020) wird beschrieben, dass Kinder und Jugendliche mit ADHS oft schwer zu motivieren und schnell gelangweilt sind. Umso bedeutender sei der Einfluss der Motivation.

Skalski et al. (2021, S. 64) nehmen an, dass nicht die Komplexität der visuellen Szene entscheidend für die Ergebnisse ihrer Studie ist, sondern die Motivation der Proband*innen:

The results indicate that the strong VR HEG BFB effects do not stem from manipulation with regard to the complexity of the visual scene (elements of the environment). Based on literature review, it seems highly probable that these effects are related to increased commitment and motivation in individuals. We therefore conclude that better outcomes can be expected from VR HEG than standard HEG BFB for the sake of children's tendency to be involved in more engaging activities.

Kim et al. (2020) erklären sich die Wirksamkeit von XR-Interventionen durch die Möglichkeit, durch den Einsatz der VR-Technologien die Aufmerksamkeit und Motivation aufrechtzuerhalten und so die Chancen zu erhöhen, dass eine Behandlung weitergeführt wird.

There are several reasons why VR or AR can be effective for ADHD patients. Most importantly, it is possible to raise their attention and motivate them to continue with the treatments through immersion and presence by providing a spatial and temporal experience similar to reality. (S. 3)

Cho et al. (2002) sehen einen Unterschied zwischen EEG-Biofeedback-Trainings am Computer und mittels VR. So wurde das Training mit VR als motivierender und interessanter beschrieben.

Immersive VR may be appropriate for attention enhancement. For some subjects, they said that training only with a monitor, that is desktop VR, was tedious and uncomfortable. But with a HMD, they were motivated rather than bored. Then, VR based EEG Biofeedback training is also applicable to that. In a certain aspect, EEG Biofeedback training is

tiresome and difficult for children and adolescent. The immersive Virtual Reality can supplement the training and keeping it interesting. (S. 8)

4.10.2 Grenzen

Im folgenden Abschnitt werden die Limitationen beschrieben, welche in den Studien genannt worden sind.

Übertragbarkeit auf den Alltag

Bioulac et al. (2020, S. 330) beschreiben die Schwierigkeit, die durch kognitive Remediation erworbenen Fähigkeiten auf die Herausforderungen des Alltags zu übertragen:

Transferring skills or benefits acquired during cognitive remediation to daily life is challenging, a transfer occurring during the neuropsychological task (CPT) but not on subjective measurements of daily life behavior (ADHD-RS).

Aussagekraft der Studien

In den Studien wurden Limitationen beschrieben, welche aus dem Studiendesign resultierten und so Einfluss auf die Aussagekraft der Studien nahmen.

So erwähnten Cho et al. (2004) die kurze Trainingszeit, wodurch keine Aussagen über den Langzeiteffekt gemacht werden können: «As a short period of training (2 weeks) was conducted, the long-term effect of our neurofeedback training could not be measured» (S. 525).

Tabrizi et al. (2020) reflektierten, dass durch die kleine Stichprobe keine allgemeinen Rückschlüsse gezogen werden können: «Given that the study was conducted on a small sample, one should be very cautious about generalizing it to the whole community» (S. 41).

Kim et al. (2020) entwickelten verschiedene Spiele und kündigten an, dass noch weitere Spiele konzipiert werden sollten, um mehr Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Denn die Forscher*innen gehen davon aus, dass Kinder mit ADHS leichter das Interesse verlieren, wenn sie nur eine Art von Spiel spielen. Zudem geben sie zu bedenken, dass die Wirksamkeit der Spiele im Vergleich zu anderen Interventionsmethoden wie die Gabe von Medikamenten erforscht werden sollte:

Next, more games should be developed to provide more choices/options for ADHD children, as they may easily lose interest when they play only one type of game. Subsequently, the effects of the developed game should be compared with other treatment methods, such as medications and therapies. (S. 9)

Lee et al. (2001) räumten ein, dass bei einer weiteren Studie die Ergebnisse zwischen einer VR- und einer Nicht-VR-Intervention verglichen werden sollten. Zudem könne ein Vergleich zwischen einem VR-kognitivem und einem VR-Biofeedbacktraining aufschlussreich sein:

It will be also useful to develop more methods using VR. For example, it is needed to give VR Cognitive Training (CT) to be effective in improving subject's attention and concentration. And it is required to compare and analyze the results between VR system and Non-VR (i.e. without HMD and tracker system). The comparison between CT and Biofeedback Training and the quantitative verification by examining bio-signals are also required. (S. 5)

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden entlang der Fragestellungen die Erkenntnisse aus der Literatur diskutiert. Zudem wird die Bedeutung der Ergebnisse für die Forschung und die Praxis aufgezeigt.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

In dem vorliegenden systematischen Literaturreview wurde diversen Fragen nachgegangen. In diesem Unterkapitel werden die Fragestellungen, welche sich aus der Zielsetzung ergeben haben, beantwortet.

Der erste Schritt ist die Beantwortung folgender Fragen zur Studienlage:

- Welche Untersuchungen gibt es bisher?
- Welche Forschungsfragen wurden analysiert?
- Mit welchen Methoden wurden die Studien durchgeführt?
- Welche Stichproben wurden genutzt?
- Welche Variablen und Faktoren wurden einbezogen?

Erst in einem späteren Teil wird auf folgende Hauptfragestellung eingegangen:

- Wie wirksam sind XR-Interventionsformen für Kinder und Jugendliche mit einer ADHS-Diagnose?

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden acht Studien analysiert. Insgesamt ist die Zahl der Studien gering und das Thema noch wenig erforscht. Der grösste Teil der Studien stammt aus Asien, vier aus Korea und eine aus Taiwan. Zwei der Studien wurden in Europa durchgeführt, eine in Polen und eine in Frankreich. Eine weitere Studie stammt aus dem mittleren Osten, dem Iran. Dies ist laut Cipresso et al. (2018) eher ungewöhnlich, da ca. die Hälfte der Studien zu VR aus den USA, China, England und Deutschland stammen.

Die Studien gingen grundsätzlich der Frage nach, ob ADHS-Symptome, durch die genutzten Interventionen verringert werden konnten. Welche Symptome in den Fokus genommen wurden, war je nach Studie unterschiedlich. So haben sich gewisse auf die Aufmerksamkeit, andere auf die Impulsivität und wieder andere auf die Förderung der kognitiven Leistungen fokussiert. Dies ist vermutlich auf die grosse Heterogenität des Störungsbildes ADHS zurückzuführen. Es gibt verschiedene Subtypen der Störung und auch die Diagnoseverfahren von ADHS sind vielfältig. Diese Vielfältigkeit schlägt sich auch in den durch die Studien verwendeten Diagnoseinstrumenten nieder. So werden diverse Verfahren genutzt. Einige beziehen

sich auf die DSM 5-Kriterien, wieder andere haben Fragebögen unabhängig von einem Klassifikationssystem genutzt. Des Weiteren spiegelt sich diese Vielfalt auch in den Studien verwendeten Ergebnisinstrumenten, Interventionsformen und eingesetzten Technologien wider.

Ebenfalls ist das Studiendesign der acht Studien sehr unterschiedlich. Dennoch gab es einige Gemeinsamkeiten. So wurde meist eine Versuchsgruppe und eine Interventionsgruppe gebildet. Die Interventionsgruppe erhielt diverse Therapien und Behandlungen. Es wurden beispielsweise VR-Neurofeedbacktrainings oder virtuelle Spiele durchgeführt. Dies teilweise auch in Kombination mit Medikationen. Auffällig war, dass in sieben von acht Studien VR-Technologien verwendet wurden; in keiner der Studien kamen AR-Technologien zum Einsatz. Dies lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass VR-Technologien bereits seit 25 Jahren in der Forschung genutzt und damit gegenüber MR- und AR-Technologien schon viel länger verwendet werden (Cipresso et al., 2018). Dies spiegelt sich auch in den Studien aus den frühen 2000er Jahren (Cho et al., 2002, 2004; Lee et al., 2001). Die Ergebnisse zeigen zudem, dass die XR-Technologien meist gemeinsam mit einem kosteneffizienten HMD genutzt wurden. Im Vergleich zu traditionellen Visualisierungstechnologien können über ein HMD die Aufmerksamkeit, das allgemeine Verhalten und die Lernfähigkeit von Kindern mit ADHS verbessert werden (Grassini et al., 2020).

Wie in Kapitel 4.9.1 beschrieben, waren die Stichproben der einzelnen Studien unterschiedlich gross. Für die vorliegende Literaturreview wurden insgesamt 327 Teilnehmer*innen zwischen 7 und 18 Jahren berücksichtigt. Bei der Auswertung fiel auf, dass unter den Versuchspersonen der ausgewerteten Studien mehrheitlich Jungen waren. Slobodin und Davidovitch (2019) haben dieses Ungleichgewicht in ihrer Studie thematisiert und beschreiben, dass mehr Jungen mit ADHS diagnostiziert und behandelt werden. Die Ergebnisse ihrer Studie deuten darauf hin, dass sich die geschlechtsspezifischen Auswirkungen auf die ADHS-Symptomatik bei subjektiven und objektiven Messungen unterscheiden. Sie stellen die Notwendigkeit heraus, die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei ADHS zu verstehen, um die Unterschiede bei der Diagnostik und der Behandlung zu verringern.

In diesem systemischen Literaturreview wurde die Frage nach der Wirksamkeit von XR-Interventionsformen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS ins Zentrum gerückt. Auf diese Frage wird im folgenden Abschnitt eingegangen

Gemäss den Erkenntnissen aus der Literatur wurden für die Interventionsformen mit XR positive Ergebnisse bezüglich ihrer Wirksamkeit verzeichnet. So wurde gezeigt, dass die Aufmerksamkeit und die Gedächtnisleistungen gesteigert werden konnten. Die Ablenkbarkeit, die Wahrnehmungssensibilität, die Hyperaktivität und das oppositionelle Trotzverhalten konnten

verringert werden. Die bisherigen Beobachtungen sind also vielversprechend. Die Quellenlage ist jedoch nicht ausreichend; zudem fehlen aussagekräftige Langzeitstudien.

Die Motivation wurde in drei der acht Studien explizit als bedeutender Faktor bezüglich Wirksamkeit von XR-Interventionen erwähnt (Cho et al., 2002; Kim et al., 2020; Skalski et al., 2021). Shema-Shiratzky et al. (2019) unterstreichen diese Erkenntnis und erwähnen in diesem Zusammenhang auch eine Steigerung der Therapietreue. Harris und Reid (2005) haben die erhöhte Motivation bei VR-Trainingsformen erforscht und können diese bestätigen. Interessanterweise resultierte die Motivationssteigerung nicht nur aus der Immersion, sondern bereits aus der Tatsache, dass der Einsatz der VR-Technologie für die Teilnehmer*innen neu war.

In den Studien wurden vorwiegend Vorzüge aufgezeigt. Es wurden jedoch auch Limitationen genannt, z. B. eine zu kurze Interventionsdauer, die Stichprobengröße der Teilnehmer*innen oder der fehlende Vergleich mit anderen Interventionen (Cho et al., 2004; Kim et al., 2020; Lee et al., 2001; Tabrizi et al., 2020). In zukünftigen Studien kann diese Kritik berücksichtigt und damit die Qualität der Forschungen verbessert werden. Bioulac et al. (2020) die Schwierigkeit, die durch kognitive Remediation erworbenen Fähigkeiten auf die Herausforderungen des Alltags zu übertragen. So funktionieren die Interventionen vielleicht im trainierten Setting, jedoch bleibt offen, ob dies durch die Kinder und Jugendlichen mit ADHS auch auf alltägliche Situationen übertragen werden kann.

Gegenüber herkömmlichen Massnahmen haben XR-Interventionen spezifische Vorteile, welche Bashiri et al. (2017) in ihrem Literaturreview herausgearbeitet haben. Sie nennen z. B. den virtuellen Raum als sichere Umgebung für Patient*innen und Therapeut*innen, in dem Verhaltensweisen einfach beobachtet und verändert werden können. Dies bestätigt die Erkenntnisse aus der Studie von Tabrizi et al. (2020). Ausgehend von den Zielen einer Intervention ist es mit XR-Technologien möglich, Behandlungen individuell anzupassen. Darüber hinaus können VR-basierte Interventionsoptionen selbständig zu Hause oder unter therapeutischer Aufsicht durchgeführt werden.

5.2 Methodenkritik

In der vorliegenden Literaturarbeit sollen Erkenntnisse über den Forschungsstand bezüglich XR-Interventionen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS aufgezeigt werden. Es wurden dafür acht Studien aus den letzten 22 Jahren untersucht. Die Auswahl der Studien hat sich als herausfordernd dargestellt, da zu dieser Thematik bisher noch nicht viel geforscht wurde. Zudem lag der Fokus vieler Studien mehr auf der ADHS-Diagnostik mit XR-Technologien.

Eine Einschränkung bei der Filterung der Studien bestand in dem Fokus der Suchstrategie, der mehrheitlich auf die Titel und den Abstract gerichtet war. Relevante Studien sind so

womöglich unberücksichtigt geblieben. Auch nicht englischsprachige Studien sind ausgeschlossen worden.

Bei der konkreten Auswahl der Studien stellt das Erscheinungsjahr einen schwerwiegenden Kritikpunkt dar: Drei der Studien sind aus den frühen 2000er Jahren und es gibt einen beachtlichen Abstand zu den anderen fünf Studien aus den Jahren 2019 und 2020. Vor dem Hintergrund der technologischen Entwicklung in den letzten 20 Jahren sollte die Literatur möglichst aktuell sein. Die älteren Studien wurden jedoch bewusst eingeschlossen, weil sie der Forschungsfrage entsprachen.

Im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Studien ist zu kritisieren, dass die ADHS-Diagnose der Kinder und Jugendlichen nicht mit derselben Methode gestellt wurde. Auch der Aufbau der einzelnen Studien differiert und es wurden unterschiedliche ADHS-Aspekte behandelt. Zudem waren die Interventionsansätze verschieden.

In Meta-Analysen wird normalerweise der Publikationsbias bewertet. «Als Publikationsbias bezeichnet man die verzerrte Datenlage in wissenschaftlichen Zeitschriften, die dadurch entsteht, dass Studien mit positiven und signifikanten Ergebnissen eine größere Chance haben, publiziert zu werden, als Studien mit negativen und nicht signifikanten Ergebnissen» (Schott et al., 2010, S. 314). In dieser Arbeit wurde aufgrund des Umfangs auf eine solche Beurteilung verzichtet. Dies ist wiederum eine Limitation dieser Arbeit.

Dieses Dokument wurde möglichst barrierearm in Word erstellt. Ein klares Problem für die Barrierefreiheit stellt allerdings zum einen das Prisma-Flussdiagramm dar. Die Zellen wurden deshalb zur besseren Erfassung farblich unterlegt oder eingerahmt, also dekorierend markiert, und der Inhalt wurde im Fliesstext kurz erläutert. Zum anderen wird diese Arbeit als PDF abgegeben, da dieses Format den Vorteil bietet, dass das Layout weder durch das verwendete Betriebssystem noch durch die genutzte Software zur Öffnung der Datei verändert wird. Dieser Vorteil ist im Hinblick auf die Barrierefreiheit jedoch ein Nachteil, denn das Format ist nicht darauf ausgelegt, Informationen flexibel lesbar zu machen (Koehler, 2020).

5.3 Implikation und Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

In diesem Kapitel werden die Implikationen diskutiert, also die Auswirkungen der Erkenntnisse für andere. Zudem werden die Erkenntnisse dieser Arbeit im Hinblick auf die Berufspraxis reflektiert.

5.3.1 Implikation

Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit sind für die Zielgruppen besonders relevant, welche Interventionen wie Trainings- und Therapieformen mit Kindern mit ADHS durchführen. Dies sind

z. B. Therapeut*innen, Kinderärzt*innen oder Schulische Heilpädagog*innen (SHP). Diese werden in Zukunft ihren Horizont erweitern und sich mit den neuen Technologien auseinandersetzen müssen. Denn die Ergebnisse der Auswertung legen nahe, dass die XR-Interventionen bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS durchaus wirksam sind und damit verschiedene Kernsymptome von ADHS beeinflusst werden können. Diese Erkenntnisse bedeuten neue Chancen für die Betroffenen, für Personen, welche Interventionen durchführen, und für Unternehmen, welche XR-Technologien entwickeln. Langfristig ist zu erwarten, dass XR-Technologien immer mehr in Interventionsformen und in die Diagnostik von ADHS integriert werden. Damit ist offensichtlich, dass die Bedeutung von XR-Technologien mittelfristig für Therapie, Medizin und Schule zunehmen wird.

5.3.2 Relevanz der Befunde für die Berufspraxis

Das neu dazugewonnene Wissen in dieser Arbeit ist eher abstrakt auf meine Berufspraxis übertragbar. Durch die Auseinandersetzung mit der Theorie habe ich mein Wissen über ADHS und die XR-Technologien erweitert. Diese beiden Bereiche sind spezifisch und doch hochaktuell. Das Wissen über XR-Technologien und ihr praktischer Einsatz sind in den Schulen noch nicht ausgeprägt. Dabei werden diese immer erschwinglicher und so immer zugänglicher. Ich bin mir sicher, dass sie in den nächsten Jahren immer mehr in den Klassenzimmern eingesetzt werden und sich dadurch womöglich unsere Vorstellung von Schule und Lernen verändern wird. Ausserdem kann ich mir auch gut vorstellen, dass der Einsatz von XR-Technologien Teil der Arbeit als SHP sein wird, nämlich konkret bei Interventionen zur Förderung bestimmter Fähigkeiten oder zur Diagnostik, wie in dieser Arbeit vorgestellt.

Essenziell erscheint mir der Aspekt der Motivation, welcher in der Arbeit in Punkt 4.10.1 thematisiert wurde. Mit XR-Technologien können neue Welten ins Schulzimmer gebracht werden, was in hohem Masse motivierend wirkt. Sie ermöglichen ein direktes Erleben von Ereignissen, die sonst im Klassenzimmer nicht erfahrbar sind; sie unterstützen das Training in einer sicheren Umgebung und erweitern die Bandbreite der unterstützenden Lernstile (Freina & Ott, 2015).

Durch die Erarbeitung eines Literaturreview habe ich gelernt, Erkenntnisse zu einem Thema und zu einer Fragestellung systematisch auszuwerten und mir einen Überblick in dem fokussierten Bereich zu verschaffen. Im Berufsalltag bleibt selten Zeit, sich mit einem Thema so lange und intensiv zu beschäftigen, wie es im Rahmen dieser Masterarbeit möglich war. Jedoch gilt es in der Praxis häufig, sich mit Fragestellungen und neuen Themen auseinanderzusetzen, welche auf theoretischer Basis erarbeitet werden sollen. Dabei stellen Literaturreviews, in denen der aktuelle Forschungsstand zu einem Thema übersichtlich gebündelt wird, eine wertvolle Wissensquelle dar.

5.4 Forschungsbedarf

An den Möglichkeiten von XR-Interventionen bei Kindern und Jugendlichen mit einer ADHS-Diagnose besteht ein immer grösseres Forschungsinteresse. Die Wissenschaft ist diesbezüglich noch am Anfang und es gilt, sich schnell an den Innovationen zu orientieren. Die in diesem Review erwähnten Resultate sind vielversprechend und neue Erkenntnisse in diesem Gebiet könnten Veränderungen in der Behandlung der ADHS anstossen. Besonders wichtig wären Langzeitstudien und Studien mit grösseren Stichproben, um die positive Wirksamkeit von XR-Therapien bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS zu untermauern. Die Interventionsformen in den ausgewählten Studien unterscheiden sich mitunter in hohem Mass; um die Erkenntnisse besser vergleichen zu können, wären deshalb ähnliche Studiendesigns hilfreich. Eine offene Frage ist, ob die Erkenntnisse aus diesem Review auch auf andere Altersgruppen übertragbar sind. Auch ein Ergebnisvergleich der in diesem Review berücksichtigten Studien, welche mehrheitlich aus Asien stammen, mit europäischen Studien wäre interessant. Auch in Bezug auf den in zwei Studien erwähnten Aspekt, inwieweit eine XR-Intervention eine medikamentöse Behandlung ersetzen kann, besteht noch weiterer Forschungsbedarf.

6 Fazit

6.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Ziel dieser Masterarbeit war es, einen Überblick über den aktuellen Wissensstand zum Einsatz und zur Wirksamkeit von XR-Technologien bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS zu schaffen. Diese Zielsetzung wurde erreicht, indem zunächst die Fragestellung und eine Suchstrategie festgelegt wurden. Dazu wurden Ein- und Ausschlusskriterien sowie Suchbegriffe bestimmt. Danach wurden Daten gesammelt. Für die Literaturrecherche wurden die Datenbanken ERIC, APA PsycInfo, PSYNDE, Education Source und Medline mit Hilfe von EBSCOhost durchsucht. Die Ergebnisse der Literaturrecherche wurden zum Teil in Tabellenform dokumentiert und in Texten beschrieben und diskutiert.

In den Studien wurde vorwiegend VR-Technologie verwendet und wenige bis keine AR- und MR-Technologien. Dies lässt sich damit begründen, dass diese Technologien neuer sind. Die systemische Untersuchung der Literatur hatte zum Ergebnis, dass Interventionsformen mit XR bei Kindern und Jugendlichen mit ADHS mit einer positiven Wirkung verbunden sind und auf verschiedene Kernsymptome Einfluss genommen werden kann. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Interventionen für die Testpersonen motivierend waren. Dies ist ein wichtiger Einflussfaktor im Hinblick darauf, wie lange eine Interventionsform weitergeführt wird. Das Studienfeld ist noch kaum erforscht, es birgt jedoch viel Potential. Es fehlen Langzeitstudien, mit denen umfassendere Aussagen getroffen werden könnten. Die bisherigen Beobachtungen sind jedoch vielversprechend und können für Betroffene und Behandelnde von grossem Interesse sein. So könnten XR-Interventionsformen in Zukunft z. B. eine mögliche Alternative zu medikamentösen Behandlungsformen darstellen, um die Nebenwirkungen der Medikamente zu vermeiden.

6.2 Ausblick

Eine weiterführende Forschung könnte an mehreren Punkten anknüpfen: So könnten Langzeitstudien und Untersuchungen mit grösseren Stichproben oder zu anderen Altersgruppen initiiert, geschlechterspezifische Unterschiede thematisiert und Studiendesigns entworfen werden, in denen XR-Therapieformen in einen direkten Vergleich mit einer medikamentösen Behandlung gesetzt werden.

Literatur

- Bashiri, A., Ghazisaeedi, M. & Shahmoradi, L. (2017). The opportunities of virtual reality in the rehabilitation of children with attention deficit hyperactivity disorder: A literature review. *Korean Journal of Pediatrics*, 60(11), 337.
<https://doi.org/10.3345/kjp.2017.60.11.337>
- Baumgartner, T. (2008). Feeling present in arousing virtual reality worlds: Prefrontal brain regions differentially orchestrate presence experience in adults and children. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2.
<https://doi.org/10.3389/neuro.09.008.2008>
- Bioulac, S., Micoulaud-Franchi, J.-A., Maire, J., Bouvard, M. P., Rizzo, A. A., Sa-gaspe, P. & Philip, P. (2020). Virtual remediation versus methylphenidate to improve distractibility in children with ADHD: A controlled randomized clinical trial study. *Journal of Attention Disorders*, 24(2), 326–335.
<https://doi.org/10.1177/1087054718759751>
- Bruchmüller, K., Margraf, J. & Schneider, S. (2012). Is ADHD diagnosed in accord with diagnostic criteria? Overdiagnosis and influence of client gender on diagnosis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 80(1), 128–138.
<https://doi.org/10.1037/a0026582>
- Cho, B. H., Kim, S., Shin, D., Lee, J., Lee, S., Kim, I. & Kim, S. (2004). Neurofeed-back training with virtual reality for inattention and impulsiveness. *Cyberpsychology & Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and Society*, 7, 519–526. <https://doi.org/10.1089/cpb.2004.7.519>
- Cho, B. H., Ku, J., Jang, D. P., Kim, S., Lee, Y., Kim, I., Lee, J. & Kim, S. (2002). The effect of virtual reality cognitive training for attention enhancement. *Cyberpsychology & Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and Society*, 5, 129–137.
<https://doi.org/10.1089/109493102753770516>
- Cipresso, P., Giglioli, I. A. C., Raya, M. A. & Riva, G. (2018). The past, present, and future of virtual and augmented reality research: A network and cluster analysis of the literature. *Frontiers in Psychology*, 9, 2086.
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02086>

- Cooper, H. M., Hedges, L. V. & Valentine, J. C. (Hrsg.). (2009). *The handbook of research synthesis and meta-analysis* (2. Aufl.). New York: Russell Sage Foundation.
- Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-/ Hyperaktivitätsstörung (ADHS)* (2., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Fabiano, G. A., Schatz, N. K., Aloe, A. M., Chacko, A. & Chronis-Tuscano, A. (2015). A systematic review of meta-analyses of psychosocial treatment for attention-deficit/hyperactivity disorder. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 18(1), 77–97. <https://doi.org/10.1007/s10567-015-0178-6>
- Fischer-Stabel, P. (2018). *Datenvisualisierung: Vom Diagramm zur Virtual Reality*. Berlin: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838550282>
- Freeman, D., Reeve, S., Robinson, A., Ehlers, A., Clark, D., Spanlang, B. & Slater, M. (2017). Virtual reality in the assessment, understanding, and treatment of mental health disorders. *Psychological Medicine*, 47(14), 2393–2400. <https://doi.org/10.1017/S003329171700040X>
- Freina, L. & Ott, M. (2015). A literature review on immersive virtual reality in education: State of the art and perspectives. *International Science Conference*, 1, 133–141. <https://doi.org/10.12753/2066-026X-15-020>
- Gawrilow, C. (2023). *Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie* (3. Aufl.). Berlin: utb GmbH. <https://doi.org/10.36198/9783838559995>
- Goharinejad, S., Goharinejad, S., Hajesmaeel-Gohari, S. & Bahaadinbeigy, K. (2022). The usefulness of virtual, augmented, and mixed reality technologies in the diagnosis and treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children: An overview of relevant studies. *BMC Psychiatry*, 22(1), 4. <https://doi.org/10.1186/s12888-021-03632-1>
- Grassini, S., Laumann, K. & Rasmussen Skogstad, M. (2020). The use of virtual reality alone does not promote training performance (but sense of presence does). *Frontiers in Psychology*, 11, 1743. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01743>
- Harris, K. & Reid, D. (2005). The influence of virtual reality play on children's motivation. *Canadian Journal of Occupational Therapy*, 72(1), 21–29. <https://doi.org/10.1177/000841740507200107>
- Imeraj, L., Antrop, I., Roeyers, H., Deboutte, D., Deschepper, E., Bal, S. & Sonuga-Barke, E. (2016). The impact of idle time in the classroom: Differential effects

- on children with ADHD. *Journal of Attention Disorders*, 20(1), 71–81.
<https://doi.org/10.1177/1087054713478464>
- Kannegieser-Leitner, C. (2017). HEG-basiertes Neurofeedback (Hämoenzephalographie) als Kompakttraining integriert in die Psychomotorische Ganzheitstherapie. *Praxis Ergotherapie*, 1, 24–25.
- Kim, S., Ryu, J., Choi, Y., Kang, Y., Li, H. & Kim, K. (2020). Eye-contact game using mixed reality for the treatment of children with attention deficit hyperactivity disorder. *IEEE Access*, 8, 45996–46006. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2977688>
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik: Eine Einführung*. Göttingen: Hogrefe.
- Koehler, K. (2020, 25. Mai). *Lernmodul E-Accessibility* [Lernmodul]. Zürich: Ilias.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (3., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Lee, J., Cho, B. H., Ku, J., Kim, J., Lee, J.-H., Kim, I. Y. & Kim, S. (2001). A study on the system for treatment of ADHD using virtual reality. *23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*, 4, 3757. <https://doi.org/10.1109/IEMBS.2001.1019654>
- Microsoft erklärt: Was ist Mixed Reality? Definition & Funktionen | News Center Microsoft. (2020, November 20). *News Center Microsoft Deutschland*. Verfügbar unter: <https://news.microsoft.com/de-de/microsoft-erklaert-was-ist-mixed-reality-definition-funktionen/>
- Neumann, J. (2018). *Leitfaden für die Erstellung einer Abschlussarbeit als systematische Übersichtsarbeit*. Verfügbar unter: <https://docplayer.org/126616561-Leitfaden-fuer-die-erstellung-einer-abschlussarbeit-als-systematische-uebersichtsarbeit.html>
- Neuro- und Biofeedback (NFB/BFB)*. (o. J.). NeuroPsychiatrie.CH. Verfügbar unter: <https://www.neuropsychiatrie.ch/bioneurofeedback>
- Newman, M. & Gough, D. (2020). Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application. In O. Zawacki-Richter, M. Kerres, S. Bedenlier, M. Bond & K. Buntins (Hrsg.), *Systematic reviews in educational research* (S. 3–22). Wiesbaden: Springer Fachmedien.
https://doi.org/10.1007/978-3-658-27602-7_1

- Nigg, J. T., John, O. P., Blaskey, L. G., Huang-Pollock, C. L., Willcutt, E. G., Hinshaw, S. P. & Pennington, B. (2002). Big five dimensions and ADHD symptoms: Links between personality traits and clinical symptoms. *Journal of Personality and Social Psychology*, 83(2), 451–469. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.83.2.451>
- Ou, Y.-K., Wang, Y.-L., Chang, H.-C., Yen, S.-Y., Zheng, Y.-H. & Lee, B.-O. (2020). Development of virtual reality rehabilitation games for children with attention-deficit hyperactivity disorder. *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, 11(11), 5713–5720. <https://doi.org/10.1007/s12652-020-01945-9>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Polanczyk, G., de Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J. & Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: A systematic review and metaregression analysis. *American Journal of Psychiatry*, 164(6), 942–948. <https://doi.org/10.1176/ajp.2007.164.6.942>
- Polanczyk, G. V., Willcutt, E. G., Salum, G. A., Kieling, C. & Rohde, L. A. (2014). ADHD prevalence estimates across three decades: An updated systematic review and meta-regression analysis. *International Journal of Epidemiology*, 43(2), 434–442. <https://doi.org/10.1093/ije/dyt261>
- Pulini, A. A., Kerr, W. T., Loo, S. K. & Lenartowicz, A. (2019). Classification accuracy of neuroimaging biomarkers in attention-deficit/hyperactivity disorder: Effects of sample size and circular analysis. *Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging*, 4(2), 108–120. <https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2018.06.003>
- Rizzo, A. A., Bowerly, T., Buckwalter, J. G., Klimchuk, D., Mitura, R. & Parsons, T. D. (2009). A virtual reality scenario for all seasons: The virtual classroom. *CNS Spectrums*, 11(1), 35–44. <https://doi.org/10.1017/S1092852900024196>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, schreiben, forschen*. Mannheim: Huber.

- Schott, G., Pacht, H. & Ludwig, W.-D. (2010). Publikationsbias in Abhängigkeit von der Art der Finanzierung bei klinischen Studien. *Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen*, 104(4), 314–322.
<https://doi.org/10.1016/j.zefq.2010.03.029>
- Schultheis, M. T. & Rizzo, A. A. (2001). The application of virtual reality technology in rehabilitation. *Rehabilitation Psychology*, 46(3), 296–311.
<https://doi.org/10.1037/0090-5550.46.3.296>
- Science & Tech Spotlight: Extended Reality Technologies | U.S. GAO. (o. J.).
 GAO.GOV. Verfügbar unter: <https://www.gao.gov/products/gao-22-105541>
- Seiferth, N. Y., Thienel, R. & Kircher, T. (2007). Exekutive Funktionen. In F. Schneider & G. R. Fink (Hrsg.), *Funktionelle MRT in Psychiatrie und Neurologie* (S. 265–277). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68558-6_18
- Shapiro, D. I., Larson, M. K. & Walker, E. F. (2011). *Schizophrenia. Encyclopedia of Adolescence*. Amsterdam: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-373951-3.00132-0>
- Shema-Shiratzky, S., Brozgol, M., Cornejo-Thumm, P., Geva-Dayan, K., Rotstein, M., Leitner, Y., Hausdorff, J. M. & Mirelman, A. (2019). Virtual reality training to enhance behavior and cognitive function among children with attention-deficit/hyperactivity disorder: Brief report. *Developmental Neurorehabilitation*, 22(6), 431–436. <https://doi.org/10.1080/17518423.2018.1476602>
- Skalski, S., Konaszewski, K., Pochwatko, G., Balas, R. & Surzykiewicz, J. (2021). Effects of hemoencephalographic biofeedback with virtual reality on selected aspects of attention in children with ADHD. *International Journal of Psychophysiology*, 170, 59–66. <https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2021.10.001>
- Slobodin, O. & Davidovitch, M. (2019). Gender differences in objective and subjective measures of ADHD among clinic-referred children. *Frontiers in Human Neuroscience*, 13, 441. <https://doi.org/10.3389/fnhum.2019.00441>
- Tabrizi, M., Manshaee, G., Ghamarani, A. & Rasti, J. (2020). Comparison of the effectiveness of virtual reality with medication on the memory of attention deficit hyperactivity disorder students. *International Archives of Health Sciences*, 7(1), 37. https://doi.org/10.4103/iahs.iahs_66_19
- van Genderen, M. & Vlakte, H. (2018). Virtual healthcare; use of virtual, augmented and mixed reality. *Nederlands tijdschrift voor geneeskunde*, 162.

Vauth, R., Dietl, M., Stieglitz, R.-D. & Olbrich, H. M. (2000). Kognitive Remediation
Eine neue Chance in der Rehabilitation schizophrener Störungen: Eine neue
Chance in der Rehabilitation schizophrener Störungen. *Der Nervenarzt*, 71(1),
19–29. <https://doi.org/10.1007/PL00002780>